

República de Panamá
Universidad de Panamá
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología
Escuela de Biología
Departamento de Biología Marina y Limnología

Tesis de grado

Título del proyecto:

***Estado de los arrecifes de coral del Parque Nacional
Portobelo, Colón. Panamá.***

Redactado por: Javier Enrique Pardo Díaz

Estudiante de la Licenciatura en Biología con orientación en Biología Marina y Limnología

Asesores:

Dr. Janzel Villalaz
Dra. Catalina Gómez
Mgtr. Jorge García

Panamá, 2024

TRIBUNAL EXAMINADOR

Título:

“Estado de los arrecifes de coral del Parque Nacional Portobelo, Colón. Panamá.”

Por:

JAVIER ENRIQUE PARDO DÍAZ

8-925-62

Trabajo de Graduación presentado a consideración de la Escuela de Biología como requisito parcial para optar por el título de Licenciatura en Biología con Orientación en Biología Marina y Limnología

Dr. Janzel Villalaz

Dra. Catalina Gómez

Mgtr. Jorge García

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN	7
CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS	
1. MARCO TEÓRICO	8
1.2. LOS ARRECIFES DE CORAL	8
1.3. EVOLUCIÓN DE LOS ARRECIFES DE CORAL	8
1.4. EL SURGIMIENTO DEL ISTMO Y SUS EFECTOS EN EL ECOSISTEMA	8
1.5. ÁREAS PROTEGIDAS EN PANAMÁ Y AMENAZAS ANTROPOGÉNICAS	9-10
2. OBJETIVO GENERAL	11
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
CAPÍTULO 2. MATERIALES Y METODOLOGÍA	
1. MATERIALES	12
2. METODOLOGÍA	13
2.1. ÁREA DE ESTUDIO	13
2.1.1. PRIMERA GIRA	14
2.2. MONITOREOS VARIOS	14
2.2.1. PARÁMETROS FÍSICOS	14-15
2.2.2. PARÁMETROS BIOLÓGICOS	16-18
2.3. INCIDENCIA ANTROPOGÉNICA EN EL PARQUE NACIONAL PORTOBELO	18-19
2.4. MAPEO DE SITIOS CON FOTOGRAFÍAS AÉREAS	20
CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	
1. RESULTADOS	21
1.1. MONITOREOS	21
1.1.1. PARÁMETROS FÍSICOS	21
1.1.1.1. DATOS DE TEMPERATURA DEL ÁREA DEL PARQUE NACIONAL PORTOBELO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA	21
1.1.1.2. DATOS DE TEMPERATURA DEL ÁREA DEL PARQUE NACIONAL PORTOBELO POR EL SATÉLITE DE LA NOAA PARA LA MEDICIÓN DE SEMANAS DE ALTA TEMPERATURA.	22
1.1.1.3. COMPARACIÓN DE DATOS DE TEMPERATURA COLECTADOS CON EL SATÉLITE Y EL SENSOR SUMERGIDO EN LA GUAIRA	22-23

1.1.2. PARÁMETROS BIOLÓGICOS	23
1.1.2.1. COBERTURA DE CORAL POR SITIO DE MUESTREO.	23-24
1.1.2.2. COBERTURA DE CORAL Y PORCENTAJE DE MACROALGAS, ESPONJAS Y SUELO POR SITIO DE MUESTREO.	24
1.1.2.3. DIVERSIDAD Y RIQUEZA DE GÉNEROS DE LA FAMILIA MILLEPORIDAE Y LA CLASE ANTOZOA POR SITIO DE MUESTREO.	25
1.1.2.4. PORCENTAJE DE GRUPO DE ESTUDIO VIVO, HEXACORALES, OCTOCORALES, ACTINIARIOS, ZOANTIDOS Y MILLEPÓRIDOS POR SITIO DE MUESTREO.	25-26
1.1.2.5. DOMINANCIA POR COBERTURA DE CORAL DE GÉNEROS DE LA CLASE ANTOZOA Y MILLEPORIDOS COMPILANDO TODOS LOS SITIOS MUESTREADOS DEL PARQUE NACIONAL PORTOBELO.	26
1.1.2.6. COBERTURA DE GÉNEROS DE HEXACORALES EN CADA SITIO DE MUESTREO DEL PARQUE NACIONAL PORTOBELO	27
1.1.2.7. CUADRO DE GÉNEROS Y ESPECIES TOTALES IDENTIFICADAS ENTRE LOS SITIOS DE MUESTREO DEL PARQUE NACIONAL PORTOBELO	28
1.1.2.8. MEDICIONES DE ÍNDICES DE DIVERSIDAD DE LOS GÉNEROS ENCONTRADAS ENTRE LOS SITIOS DE MUESTREO DEL PARQUE NACIONAL PORTOBELO	28-30
1.1.2.8.1. ÍNDICE DE SHANNON – WIENER	30-31
1.1.2.8.2. ÍNDICE DE SIMPSON	31-32
1.1.2.8.3. ÍNDICE DE REGULARIDAD	32-33
1.1.2.8.4. ÍNDICE DE PIELOU	33-34
1.2. INCIDENCIA ANTROPOGÉNICA EN EL PARQUE NACIONAL PORTOBELO	34
1.3. FOTOGRAFÍA AÉREA DE LOS SITIOS DE MUESTREO DEL PARQUE NACIONAL PORTOBELO	35
1.3.1. SITIO 1, BUENAVENTURA	35-36
1.3.2. SITIO 2, BAHÍA DE PORTOBELO	36-37
1.3.3. SITIO 3, HUERTA	37-38
1.1.4. SITIO 4, PUERTO FRANCÉS	38-39
1.3.5. SITIO 6, TRES MARÍAS	39-40
1.3.6. SITIO 7, JOSÉ POBRE	40-41
1.3.7. SITIO 8, CACIQUE	41-42
1.3.8. SITIO 9, MAMEY	42-43

1.3.9. SITO 10, ISLA LINTON	43-44
1.3.10. SITIO 11, MARINA DE LINTON BAY	44-45
1.3.11. SITIO 12, ISLA CABRA	45-46
1.3.12. SITIO 13, LA GUAIRA	46-47
1.3.13. SITIO 14, ISLA GRANDE	47-48
1.3.14. SITIO 15, PLAYA GRANDE	48-49
1.3.15. SITIO 16, CAÑO CIEGO	49-50
1.3.16. SITIO 17, RÍO INDIO	50-51
2. DISCUSIÓN	52
2.1. MONITOREO BIOLÓGICO Y COMPARACIÓN DE GÉNEROS CON ESTUDIOS PREVIOS.	52
2.2. INCIDENCIA ANTROPOGÉNICA	53
CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
1. CONCLUSIONES	54-55
2. RECOMENDACIONES	55
CAPÍTULO 5. BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS	
1. BIBLIOGRAFÍA	56-60
2. ANEXOS	60-61

ÍNDICE DE ESQUEMAS Y TABLAS

Esquema 1. Esquema de transeptos en cada sitio de muestreo.	16
Esquema 2. Esquema de distribución de cuadrantes por transepto.	17
Tabla 1. Localización y características de los sitios seleccionados para los muestreos.	13
Tabla 2. Borrador de tabla con datos para monitoreo biológico.	16
Tabla 3. Niveles de categorías de incidencia antropogénica de acuerdo con el plan de uso público del Parque Nacional Portobelo en los sitios de estudio.	19
Tabla 4. Géneros y especies identificados en los sitios de muestreo.	28
Tabla 5. Valores resultantes al realizar los índices de diversidad entre todos los géneros de Antozoos y millepóridos por sitio de muestreo.	30

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Variaciones de temperatura registradas mensualmente desde el diciembre de 1989 hasta diciembre de 2023 utilizando un sensor multiparamétrico a 3 metros de profundidad en el área del Parque.	21
Gráfica 2. Gráfica de temperatura colectada por el satélite del Coral Reef Watch de la N.O.A.A. desde enero 1985, hasta diciembre 2023.	22
Gráfica 3. Gráfica de regresión lineal con la pendiente positiva por el aumento de temperatura desde 1990 hasta 2023, 33 años transcurridos usando datos satelitales de Coral Reef Watch de la N.O.A.A. y el sensor de temperatura del Proyecto de Monitoreo Físico de S.T.R.I.	23
Gráfica 4. Cuadro de cobertura de coral vivo por sitio de muestreo.	24
Gráfica 5. Cobertura de coral vivo vs. macroalgas, esponjas y suelo por sitio de muestreo dentro del Parque Nacional Portobelo.	24
Gráfica 6. Diversidad de géneros de millepóridos y Antozoos dentro de los sitios de muestreo.	25
Gráfica 7. Grupos de estudio en el marco de los datos de coral vivo por sitio de muestreo con base en el 100%.	26
Gráfica 8. Dominancia por cobertura de coral de géneros de la clase ANTOZOA y milleporidos según los sitios de muestreo del Parque Nacional Portobelo.	26
Gráfica 9. Dominancia de géneros de hexacorales por sitio de muestreo de acuerdo con su porcentaje de cobertura.	27
Gráfica 10. Diversidad de géneros por sitio de muestreo conforme con el índice de diversidad de Shannon – Wiener.	31
Gráfica 11. Diversidad de géneros por sitio de muestreo debido a el índice de Simpson.	32
Gráfica 12. Abundancia y distribución de géneros por sitio de muestreo de acuerdo con el índice de regularidad.	33
Gráfica 13. Abundancia y distribución de géneros por sitio de muestreo conforme a el índice de uniformidad de Pielou.	34
Gráfica 14. Incidencia antropogénica dividida en categorías de incidencia por sitio de muestreo del Parque Nacional Portobelo.	34
Gráfica 15. Categoría de incidencia antropogénica y porcentaje de coral vivo respecto de los sitios de muestreo del Parque Nacional Portobelo.	53

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mapa satelital de sitios de muestreo.	14
Figura 2. Cuadrante de 1 metro x 1 metro, se divide en pequeños cuadrantes de 10 cm x 10 cm cada uno.	17
Figura 3. Fotografía aérea del Sitio 1 - Buenaventura, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.	36

Figura 4. Fotografía aérea del Sitio 2 - Bahía de Portobelo, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.	37
Figura 5. Fotografía aérea del Sitio 3 - Huerta, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.	38
Figura 6. Fotografía aérea del Sitio 4 - Puerto Francés, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.	39
Figura 7. Fotografía aérea del Sitio 6 - Tres Marías, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.	40
Figura 8. Fotografía aérea del Sitio 7 - José Pobre, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.	41
Figura 9. Fotografía aérea del Sitio 8 - Cacique, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.	42
Figura 10. Fotografía aérea del Sitio 9 - Mamey, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.	43
Figura 11. Fotografía aérea del Sitio 10 - Isla Linton, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.	44
Figura 12. Fotografía aérea del Sitio 11 - Marina de Linton Bay, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.	45
Figura 13. Fotografía aérea del Sitio 12 - Isla Cabra, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.	46
Figura 14. Fotografía aérea del Sitio 13 - La Guaira, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.	47
Figura 15. Fotografía aérea del Sitio 14 - Isla Grande, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.	48
Figura 16. Fotografía aérea del Sitio 15 - Playa Grande, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.	49
Figura 17. Fotografía aérea del Sitio 16 - Caño Ciego, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.	50
Figura 18. Fotografía aérea del Sitio 17 - Río Indio, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.	51
Figura 19. Guía para la identificación de individuos de la Clase ANTOZOA y de la familia MILLEPORIDAE dentro del Parque Nacional Portobelo.	60-61

RESUMEN

Este estudio se centra en los arrecifes de coral del Parque Nacional Portobelo, Panamá, evaluando su población mediante mediciones de abundancia, diversidad, cobertura y estado. Se utilizó la técnica de manta en 16 sitios de muestreo, revelando un promedio de cobertura de coral del 19%, con *Agaricia sp.* como el género más dominante.

Comparando con estudios previos, se observa un decrecimiento en la riqueza de géneros en general, pasando de 24 géneros de hexacorales y 14 de octocorales hace 20 años a 20 géneros de hexacorales y 7 de octocorales en la actualidad.

Las condiciones ambientales también se analizaron, mostrando un incremento de 0.42 °C en la temperatura desde los años 90, con una proyección de aumento anual de 0.01 °C. Datos turísticos informan una presencia humana evidente, pero su impacto parece insignificante en comparación con otros factores que podrían influir en el decrecimiento de los corales.

La evaluación aérea de la geomorfología, realizada con un dron, destaca arrecifes de barrera y franja, escasa presencia de manglares y, una geomorfología con caídas en forma de pared; de igual forma, grandes parches de arena a profundidades entre los 5 a 10 metros de profundidad.

Este estudio subraya la importancia de un monitoreo continuo e insta a considerar parámetros adicionales como salinidad, oxígeno disuelto y pH para una evaluación más concreta. La falta previa de información resalta la relevancia de esta investigación, proporcionando una base valiosa para futuras iniciativas de conservación.

CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS

1. MARCO TEÓRICO

1.1. LOS ARRECIFES DE CORAL

Los arrecifes de coral son parte de los ecosistemas más importantes y productivos encontrados en los océanos, albergan una gran cantidad de su biodiversidad, comparable con la encontrada en los bosques tropicales (Swart, 2013). Estos organismos datan del período Cámbrico temprano y han soportado eventos climáticos extremos en el planeta (Zhuravlev, 2000). Son constituidos en su mayoría, por organismos de la clase ANTOZOA como las anémonas, corales negros, corales blandos, corales duros y plumas de mar entre muchos otros, incluidos organismos de la familia MILLEPORIDAE de la clase HIDROZOA (Hickman, 2014). Los principales formadores de ecosistemas de arrecifes son los corales del orden Hexacorallia o corales duros, capaces de formar estructuras duras por la fijación del carbonato cálcico, debido a la interacción simbiótica con microalgas llamadas Zooxantelas que residen en sus tejidos. Otros formadores de arrecifes son los del orden Octocorallia o corales blandos, utilizan carbonato cálcico, pero en menor cantidad; la mayoría de estos corales mantienen también la relación simbiótica con las Zooxantelas (Hickman, 2014).

1.2. EVOLUCIÓN DE LOS ARRECIFES DE CORAL

Los arrecifes de coral en la vía marítima entre América del Norte y América del Sur datan del Oligoceno y el Mioceno temprano, entre los 33 y 10 Ma; las poblaciones en estas áreas eran taxonómicamente ricas y distintas a diferencia de las encontradas en el Indo-Pacífico (Moya, 2015). Los arrecifes, al igual que mucha de la biota en esta vía marítima, eran a su vez muy similares unas con otras, por lo que fue nombrada como “La provincia faunal del Mioceno - Caribe” por el paleontólogo Wendell Phillips Woodring. (Moya, 2015). La presencia de corales es nuevamente referenciada en reportes fósiles, colectados en la formación Gatún que se remontan al periodo Mioceno (A. O’Dea, 2016). Se menciona que las especies de coral más prominentes y pioneras en la formación de arrecifes en el área, fueron del género *Acropora sp.*, una de las más resistentes y resilientes (Macintyre & Glynn, 1976) (A. O’Dea, 2016) (Moya, 2015).

1.3. EL SURGIMIENTO DEL ISTMO Y SUS EFECTOS EN EL ECOSISTEMA

El surgimiento del istmo de Panamá fue el evento que provocó diferencias físicas, químicas y biológicas entre el Caribe y las costas del Pacífico panameño, generando el aumento de carbonatos y disminución de la cantidad de nutrientes en el área del Caribe; permitiendo así, la proliferación de corales en una mayor cantidad (Moya, 2015). Actualmente, esto se ve reflejado en la diversidad de corales que se encuentran en el Caribe panameño, alrededor de 60 especies, unas más prominentes que otras. (Guzmán, 1994).

1.4. ÁREAS PROTEGIDAS EN PANAMÁ Y AMENAZAS ANTROPOGÉNICAS

Desde hace varios años, los arrecifes de coral se han visto amenazados en Panamá y el mundo por acciones como el desarrollo costero, la sedimentación, contaminación por entes terrestres, la sobrepesca y el blanqueamiento de corales, siendo esta la más frecuente (Gardner, 2003). Estas amenazas han llevado a los países a establecer áreas protegidas en zonas boscosas y costeras en todo el país y a nivel mundial, con el fin de asegurar la protección de los ecosistemas, gestionar mejor sus recursos y asegurar su futuro en Panamá, las áreas protegidas han estado presentes desde la ocupación norteamericana; aunque no fue hasta la década de 1960 cuando comenzaron a ser administradas. La Reserva Forestal La Yeguada y la Reserva Forestal de Tonosí fueron las primeras en ser gestionadas por las instituciones de ese momento (Autoridad Nacional del Ambiente, 2006).

Años más tarde, en la década de los 70, se estableció el área protegida del Parque Nacional Portobelo mediante la ley No. 91 del 22 de diciembre de 1976, la cual fue creada con el propósito de salvaguardar los monumentos históricos del parque y establecer un área dedicada a la conservación del ecosistema. En su momento, la gestión de esta área estuvo a cargo del Instituto Panameño de Turismo (I.P.A.T.) y de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables (R.E.N.A.R.E.), una división del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que se encargaba de proteger los recursos naturales renovables según lo estipulado en el artículo 13 de la ley No. 12 del 25 de enero de 1973. El Parque Nacional Portobelo fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la U.N.E.S.C.O. en 1980 y más tarde fue incorporado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (S.I.N.A.P.) mediante la Resolución No. JD-09 de 28 de junio de 1994.

En el Parque Nacional Portobelo, las actividades relacionadas con los arrecifes de coral son reguladas por medio de normativas, leyes, resoluciones y decretos, a mencionar, dentro de la ley No. 91 de 22 de diciembre de 1976; donde se crea el área protegida del Parque Nacional Portobelo, se contempla la protección de la flora y fauna. Esta ley fue reformada por el Decreto Ejecutivo No. 43 del 16 de junio de 1999; en el que la construcción en el área costera del parque estaba relacionada con la protección de los ecosistemas. Finalmente fue reformada por el Decreto Ejecutivo No. 1366 del 28 de diciembre 2012, donde se especificaba en el Artículo No. 7 las zonas de conservación, buceo y de baño, como también se especificaban las medidas de conservación de los arrecifes de coral; en el cual, se prohibía la extracción, el caminar sobre ellos, tocarlos y cualquier otra actividad que los afecte directamente.

Más adelante se crearon leyes que toman en cuenta la protección de los ecosistemas fuera de las áreas protegidas, ya sean áreas terrestres y marinas. En el ámbito marino, la ley general de ambiente No. 41 del 1 de julio de 1998, donde en el Capítulo X, Artículo 95, menciona que las autoridades competentes deben dar prioridad a la conservación de ecosistemas marinos con alta diversidad biológica. Esta ley junto a sus reformas, hasta la fecha no mencionan la protección de los arrecifes en la costa atlántica o pacífica, por ende, estos no cuentan con protección fuera de las áreas protegidas y menos de un plan de manejo.

Fuera de estas leyes, Panamá también es participante del convenio entre el Ministerio de Ambiente y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (C.I.T.E.S.), en la Resolución AG 0051-2008, menciona que Panamá se acoge a las

reglamentaciones de conservación y protección de la flora y fauna silvestre, adicionalmente en la Constitución Política de la República de Panamá, capítulo 7, artículo 119 y 120, establece que el estado panameño es el encargado de garantizar la protección de los organismos como fauna y flora de Panamá, además de ser incluidas algunas especies en el país a los apéndices II y III.

Panamá participa de convenios internacionales en los que se compromete a la protección de los ecosistemas marinos. El 15 de septiembre del 2015, Panamá adoptó, por el Decreto Ejecutivo No. 393, el compromiso con la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que han de ser cumplidos antes del año 2030. La agenda cuenta con 17 objetivos, de los cuales dos, el objetivo 13 y 14, se enfocan en el cambio climático y en la protección de la vida marina. Las metas acogidas por Panamá en estos dos objetivos se enfocan en la conservación de los ecosistemas marino-costeros y se hace énfasis de algunas metas ya cumplidas en el primer informe voluntario presentado por el país en 2017 (SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL, 2017). El segundo informe, que fue presentado en el año 2020, habla de monitoreos de los ecosistemas arrecifales que serán realizados por muestreos aéreos para conocer el estado en que se encuentran, pero, no hace mención en el momento en que se realizarán los mismos (SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL, 2020).

A pesar de las varias medidas de conservación, el Parque Nacional Portobelo se ve fuertemente incidentado por el ser humano, recibiendo grandes cantidades de personas al año por parte del sector turístico (Grinard, 2019) (Ministerio de Ambiente, 2016), constante movimiento de botes (Jiménez, 2018), varias marinas dentro del área protegida (Villa, 2021), construcciones a orillas del mar concesionadas por el Ministerio de Ambiente (Ministerio de Ambiente, 2016) y actividades de pesca artesanal por pobladores en el área del Parque Nacional Portobelo, quienes a su vez, subsisten gracias a estos ecosistemas (Sánchez, Arap y MiAmbiente impulsan cooperativas de pescadores artesanales en Colón, 2021).

El incremento de actividades socioeconómicas afecta al área protegida de manera alarmante. En el mes de Julio del 2021, fueron presentadas denuncias en áreas del parque, Venas Azules y El Túnel del amor, ya que no se realizaba el turismo sostenible y se vio un incremento de basura en los sitios, estas denuncias llevaron a cerrar el acceso al público por parte de las autoridades competentes, con el fin de disminuir un poco el impacto del ser humano (Sánchez, Prohíben ingreso de visitantes a Venas Azules en la Costa Arriba de Colón; Mi Ambiente explicó la razón, 2021). Días después, fue abierto nuevamente con medidas de protección, como la reducción del tiempo de turismo en el sitio, prohibición de uso de los lugares como balnearios y la disposición de desechos ha de ser realizada en tierra, evitando la contaminación en el área (Armuelles, 2021).

El proyecto busca identificar estresores, elementos que afecten de manera negativa a los corales y el estado de estos, para posteriormente idear planes de manejo acorde a las necesidades de conservación y protección del Parque Nacional Portobelo, como también presentar una metodología de monitoreo aplicable a periodos de tiempo y contar con información detallada denotando cambios biológicos, físicos y químicos.

2. OBJETIVO GENERAL

- Documentar la diversidad, abundancia, cobertura y el estado que presentan los corales duros y blandos del Parque Nacional Portobelo.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comparar y describir la diversidad, abundancia, cobertura de los arrecifes de coral dentro y entre cada sitio de muestreo.
- Evaluar la temperatura superficial oceánica en el Parque Nacional Portobelo y sus variaciones cronológicas.
- Determinar la incidencia antropogénica en cada sitio de muestreo y su relación con el estado de los corales del Parque Nacional Portobelo.
- Esquematizar y describir las características geomorfológicas del área costera Parque Nacional Portobelo a través de los sitios de muestreo.

CAPÍTULO 2

MATERIALES Y METODOLOGÍA

1. MATERIALES

	Artículo	Utilidad
Trabajo de campo	Linterna	Visibilidad
	Lápiz	Colecta de datos
	Chaleco salvavidas	Seguridad
	Cinta plástica de 50m	Marcaje en el arrecife
	4 tubos PVC	Cuadrante
	Cinta de medición	Transectos
	Cinta adhesiva de color	Marcas en las cuerdas
	Celular con GPS (Google maps)	Marcaje de puntos
Equipo de buceo	BCD	Buceo
	Reguladores	Buceo
	Snorkel	Buceo
	Chapaletas	Buceo
	Tabla de escritura submarina	Colecta de datos
	Computadora submarina MARES	Buceo, profundidad
	Tanques de buceo	Buceo
	Pesos de buceo	Buceo
	Boya de buceo	Seguridad
Equipo fotográfico	Cámara Canon EOS Rebel T6	Fotografía en campo
	Carcasas de cámaras	Proteger equipos de efectos climáticos
	Cámara Olympus TG6	Fotografía
	Cámara GoPro Hero 9	Videograbación
	DRON DJI Mini 2	Mapeo aéreo de la zona

2. METODOLOGÍA

2.1. ÁREA DE ESTUDIO

El área protegida en estudio se ubica en la vertiente del Caribe, distrito de Portobelo provincia de Colón, al este de la entrada norte del Canal de Panamá y ocupa cerca del 60% del mismo distrito. El área terrestre Parque Nacional Portobelo (P.N.P.), colinda con el Parque Nacional Chagres, siendo su límite montañoso conocido como La Sierra Llorona. El Parque Nacional Portobelo forma parte de las áreas protegidas panameñas que cuentan con un sector marino-costero; cuya longitud es de 76 km, desde María Soto, distrito y corregimiento de Portobelo, hasta la desembocadura del Río Indio, distrito de Santa Isabel, corregimiento de Nombre de Dios (Ministerio de Ambiente, 2016). El parque cuenta con un área de 35,929 ha, donde 8,037 ha son zonas marítimas; en otras palabras, que el área marina ocupa el 22.37% del 60.93% del área terrestre (Ministerio de Ambiente, 2016). De los 76 km de longitud costera del P.N.P., fueron seleccionados 17 sitios de acuerdo con la incidencia antropogénica, existencia de intercambio de aguas dulces y saladas debido a la desembocadura de ríos cercanos y, la presencia de bosques de mangle, con base en el Plan de Uso Público del P.N.P. 2017 - 2021.

Según el Plan de Uso Público del Parque, se especificaron las principales actividades según la incidencia antropogénica. En cada sitio, se tiene documentado que se realizan actividades de buceo Scuba o snorkel, Surf, baño de sol y natación como parte del turismo activo y de aventura; además, de la existencia de poblados y marinas. Relacionados con las marinas, se menciona el anclaje de embarcaciones, turismo náutico y de pequeños cruceros. (Ministerio de Ambiente, 2016).

Tabla 1. Localización y características de los sitios seleccionados para los muestreos (Andres Villa, 05) (Ministerio de Ambiente, 2016).

No. de sitio	Nombre del sitio	Latitud	Longitud	Marco turístico y ecológico de los sitios de muestreo					
				Buceo (Snorkel o Scuba)	Surf	Baño de sol, natación	Poblado	Marina	Mangle, Arrecife coralino, avistamiento de fauna
1	Buenaventura	9°32'21.4"N	79°40'57.9"W	*		*			*
2	Bahía de Portobelo	9°33'05.5"N	79°40'05.1"W	*		*	*	*	*
3	Huerta	9°33'40.1"N	79°40'51.9"W	*		*			*
4	Puerto Francés	9°34'26.9"N	79°40'10.9"W	*		*			*
5	Playa Blanca	9°35'25.0"N	79°39'17.1"W	*		*			*
6	Tres Marias	9°35'46.3"N	79°40'04.5"W	*					*
7	Jose Pobre	9°36'04.7"N	79°38'21.4"W				*		*
8	Cacique	9°36'57.8"N	79°37'04.9"W		*		*		
9	Mamey	9°36'57.1"N	79°36'01.3"W	*		*			*
10	Isla Linton	9°37'08.3"N	79°35'30.0"W			*			*
11	Marina de Linton Bay	9°36'46.3"N	79°34'49.4"W				*	*	
12	Isla Cabra	9°37'28.7"N	79°34'34.9"W	*			*		*
13	La Guaira	9°37'43.8"N	79°33'25.7"W			*	*		*
14	Isla Grande	9°38'09.7"N	79°34'01.2"W	*		*	*		*
15	Playa Grande	9°37'13.1"N	79°32'18.7"W			*			*
16	Caño Ciego	9°36'11.4"N	79°31'54.6"W	*					*
17	Río Indio	9°35'39.7"N	79°31'24.8"W						*
Referencias:	La Estrella de Panamá. (2021, 5 abril). <i>Linton Bay Marina, la puerta del mar Caribe</i> . https://www.laestrella.com.pa/cafe-estrella/destinoestrella/210405/linton-bay-marina-puerta-mar								
	Ministerio de Ambiente. (2016). <i>PLAN DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL PORTOBELLO 2017- 2021</i> . Panama: Soluciones Turísticas Sostenibles (STS).								

Figura 1. Mapa satelital de sitios de muestreo. Línea Roja: Perímetro del parque. Pin amarillo: Sitios de muestreo

2.1.1. PRIMERA GIRA

Previo al estudio, se visitaron algunos de los sitios para identificar los puntos de buceo, su profundidad, condiciones climatológicas y geológicas generales. Los datos de profundidad fueron colectados con una computadora de buceo de la marca MARES.

2.2. MONITOREOS VARIOS

2.2.1. PARÁMETROS FÍSICOS

Las mediciones de temperatura desempeñan un papel de suma importancia en la comprensión de la resiliencia de los arrecifes de coral y, en la capacidad de realizar predicciones futuras sobre su estado. Las fluctuaciones en los valores de temperatura; ya sean extremadamente altos o bajos, por largos periodos de tiempo, pueden causar estrés en los corales; en el caso de aumento de temperatura, se genera el fenómeno de “blanqueamiento” también conocido como la expulsión de las Zooxantelas (individuos fototróficos que brindan nutrientes al coral por su relación simbiótica), dejando su estructura de carbonato cálcico descubierta. Este fenómeno deja a los corales vulnerables ante otros organismos que compiten en el arrecife y posteriormente mueren (Macfarlane, 1990), (John P. McWilliams, 2005), (Castillo, 2015), (Johnson, 2008), (Khrista Baran, 2019).

La recopilación de los datos de temperatura se llevó a cabo mediante el uso de un dispositivo multiparamétrico denominado HOBO, fabricado por la marca ONSET. Este dispositivo es capaz de sumergirse a diferentes profundidades y recopilar los datos en grados centígrados a intervalos de un segundo; en este caso, se utilizaron las mediciones del dispositivo HOBO del Programa de Monitoreo Físico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (S.T.R.I.), sumergido 3 metros bajo la superficie, frente al pueblo de La Guaira, provincia de Colón, muy cerca del sitio 13, para determinar las condiciones térmicas en el área de estudio. Esta información data del mes de diciembre de 1989 hasta el mes de diciembre de 2023 (Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. STRI n.f.).

Paralelamente, los datos se compararon con las mediciones de temperatura obtenidas de manera satelital, por la dirección del Coral Reef Watch del National Environmental Satellite, Data, and Information Service (N.E.S.D.I.S.) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (N.O.A.A.) (NOAA Coral Reef Watch, 2000).

Esta información, posteriormente, se revisó mediante el análisis de regresión, estableciendo una hipótesis sobre si ha incrementado significativamente o no, la temperatura a lo largo de los años desde los primeros datos colectados con el sensor del Programa de Monitoreo Físico (1990), calculando la temperatura promedio anual versus los años de datos; de igual manera con los datos proporcionados por el satélite.

El **análisis de regresión lineal** (Santillán-Espinoza, 2011), se escogió para calcular la dependencia de una variable de otra a través de la fórmula:

$$Y = b_0 + b_1 \cdot X + \varepsilon$$

La variable dependiente Y, es la temperatura promedio anual; la variable independiente X es considerada como los años de datos; las pendientes b_0 y b_1 son la tasa de cambio en la variable Y, por cada unidad de cambio de la variable X.

Para interpretar las pendientes, se realizó el análisis usando el programa Paleontological Statistics (P.A.S.T.), para análisis univariantes y, se implementó la prueba de Análisis de varianza (A.N.O.V.A.) (Kim, 2017) (Moore, 2013); para conocer la estadística de F (la variabilidad entre los grupos en comparación); y el p-valor (denota si dio o no un aumento significativo por mediación de los años en la temperatura).

Las hipótesis para discusión:

H₀: No hay cambio significativo en la temperatura promedio a lo largo del tiempo.

H₁: Existe un cambio significativo en la temperatura promedio en el transcurso del tiempo.

Además, de estos datos, se efectuó la prueba A.N.O.V.A. para identificar previamente, si existe o no una diferencia significativa entre los datos de temperatura colectados con el satélite y los datos colectados con el sensor de temperatura en el sitio, a través de los valores de F y p-valor.

2.2.2. PARÁMETROS BIOLÓGICOS

El monitoreo biológico se realizó en la temporada lluviosa, entre los meses de marzo y noviembre en horarios entre las 09:00 y 14:00. Se tomaron datos para estudiar la abundancia, estado, diversidad y cobertura de géneros de corales en el P.N.P. para la implementación de este proyecto, se produjo un transecto por sitio, de 50 metros de longitud y 1 metro de ancho.

Dentro del transecto, se desarrollaron tres mediciones de 10 metros cada una (ver Esquema 1), dando como resultado un total de 3 transectos por sitio. En cada sitio, la extensión total del área lineal fue de 50 metros; pero la zona específicamente muestreada fue de 30 metros, tomando en cuenta los tramos de 10 metros en cada transecto. (Catalina G. Gomez, 2017).

Esquema 1. Esquema de transectos en cada sitio de muestreo.

Tabla 2. Borrador de tabla con datos para monitoreo biológico.

Abundancia, diversidad y estado del transecto							
Buzos				Condición climática			
Sitio	Profundidad	No. de transecto	No. de cuadrícula	Genero	Especie	Porcentaje por especie	Porcentaje de macroalgas

Se usó el muestreo por cuadrícula, con una medida de 1 metro x 1 metro (Fig. 2), dividida en 100 pequeños cuadrados de 10 cm² cada uno (Catalina G. Gomez, 2017). Las cuadrículas fueron fotografiadas con una cámara Go Pro-Hero 9 y una Olympus TG-6 en campo para su posterior revisión. El tiempo de esfuerzo en cada sitio fue de 4 horas. Cada cuadrado dentro de la cuadrícula equivale a 1%. Contando la cantidad de cuadros que abarca el coral en la cuadrícula, se conoció el porcentaje de coral vivo (Catalina G. Gomez, 2017). Los datos de la abundancia de macroalgas fueron recolectados debido a su relevancia en el estado del arrecife (Rogers, 1994).

Figura 2. Cuadrante de 1 metro x 1 metro, se divide en pequeños cuadrantes de 10 cm x 10 cm cada uno. Para estimar el porcentaje (%), de coral en el arrecife como el porcentaje (%), de macroalgas.

Esquema 2. Esquema de distribución de cuadrantes por transepto.

Cuadrantes por transepto

Ejemplo de posición de cuadrantes en los transeptos

- 10 cuadrantes por cada transepto
- 30 cuadrantes por sitio

La identificación posterior de los géneros y especies de Antozoos e individuos de la familia MILLEPORIDAE, se ejecutaron con las guías de identificación de Humann y DeLoach (2013), Sánchez y Collin (2003), entre otras. Ulteriormente, se elaboró un cuadro de las especies y géneros identificados (ver Tabla 4), como también una guía fotográfica de los corales observados en este estudio dentro el P.N.P. (Anexos Fig. 19).

Respecto de la estadística para estudiar los datos colectados, se utilizaron los índices de diversidad que aportan información más desglosada, que permitieron obtener los datos esperados de acuerdo con los objetivos. Se utilizó el valor de la riqueza de especies por sitio y se calcularon los índices de Shannon-Wiener (H), la regularidad (E_H), el índice de Simpson (D) y la equidad de Pielou J (Valdéz, 2018), (Magurran, 1988), (Moreno, 2001).

- El **índice de Shannon** (Magurran, 1988), se escoge para medir la diversidad de especies en una comunidad, usando la riqueza de especies en el sitio y se calcula usando la formula:

$$H = -\sum p_i * \ln(p_i)$$

Teniendo en cuenta que cuando el valor de H es alto, la diversidad de especies de la comunidad será mayor, cuando el valor de H es bajo, la diversidad de especies de la comunidad será menor. Cuando H es igual a 0, significa que la comunidad solo tiene una especie.

- El **índice de Simpson** (Simpson's Diversity Index, s. f.), se usa para medir la diversidad, tomando en cuenta el número de especies presentes, como también la abundancia relativa de cada especie. Cuando el número de la riqueza y la regularidad de la especie incrementan, la diversidad también.

$$D = 1 - \left(\frac{\sum n(n-1)}{N(N-1)} \right)$$

Los rangos del índice de Simpson varían entre 0 y 1, donde 1 representa una gran diversidad y 0, no diversidad.

- La **regularidad** (utilizando nuevamente el índice de Shannon-Wiener), (Moreno, 2001), se refiere a cuan similares son las abundancias de especies en una comunidad y se denota por la simbología E_H ó $e^{H/S}$ con la fórmula:

$$E_H = H / \ln(S)$$

El rango de medición es de 0 a 1; donde 1 se refiere a una regularidad completa, significando que la diversidad de especies en la comunidad está distribuida de manera uniforme y ninguna especie predomina sobre las demás.

- El **índice de equidad de Pielou** (Moreno, 2001), mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad esperada. Se representa con la fórmula:

$$J' = \frac{H'}{H' \max}$$

Los valores de esta van de 0 a 1; donde 1 corresponde si todas las especies son igualmente abundantes, mientras que el 0 es la ausencia de uniformidad.

2.3. INCIDENCIA ANTROPOGÉNICA EN EL PARQUE NACIONAL PORTOBELO

El parque presenta una alta incidencia antropogénica debido a la presencia de asentamientos humanos. Del mismo modo, se practica el turismo en el parque gracias a sus playas y estructuras arrecifales vistosas, que promueven actividades como el buceo, snorkel, paseos en bote, surf, entre otras (Ministerio de Ambiente, 2016). Con base en lo mencionado; se puso en funcionamiento una tabla en la que se clasificaron los niveles de incidencia en cinco categorías, en el que sitios que cumplan con una o dos categorías de incidencia, representaran una menor incidencia y se denominará como "Prístino" y que los que cumplan con 4 o más categorías,

alegará una mayor incidencia, denominada como “Alterado”. Esta clasificación se basó en los datos obtenidos del Plan de Uso Público del Parque Nacional Portobelo y, al método utilizado en los estudios forestales (Bannister, 2008). Para conocer la afectación en los ecosistemas arrecifales, se compararon los datos del grado de incidencia con relación a la cobertura de coral vivo de cada sitio estudiado. (Chadwick, 2012) (Ministerio de Ambiente, 2016).

La incidencia antropogénica se comparó con los datos colectados de coral vivo por sitio de muestreo, para conocer si existe correlación con en el porcentaje de coral vivo. Esto se realizó utilizando el método de A.N.O.V.A. de una vía o unidireccional.

- El **método de A.N.O.V.A.** es usado cuando se mide con una única variable independiente, a través de la selección de dos hipótesis: nula (el análisis realizado no tiene diferencias significativas en los grupos) y alternativa (el análisis efectuado dicta que existe al menos una diferencia significativa entre la medida de los grupos). En este caso se plantearon las hipótesis:

H_0 : No existe diferencia significativa entre la cobertura de coral y la incidencia antropogénica.

H_1 : Existe al menos una diferencia significativa entre cobertura de coral y la incidencia antropogénica.

Para conocer los valores estadísticos de A.N.O.V.A., se utilizó el sistema de P.A.S.T; para obtener la estadística de F (mide la variabilidad entre los grupos en comparación con la variabilidad dentro de estos); y el p-valor (asociado demostrando la existencia o no de una diferencia significativa entre los grupos de cobertura de coral vivo e incidencia antropogénica), que informa si la hipótesis nula se rechaza o se acepta.

Tabla 3. Categorías de incidencia antropogénica de acuerdo con el plan de uso público del P.N.P. en los sitios de estudio.

	Categoría	Descripción
1	Turismo	Sítios destinados al turismo, con una afluencia considerable de visitantes semanalmente. Se observa la presencia de contaminación sólida, como basura y daños a los corales debido a los traumatismos generados por los turistas, así como el uso de bloqueadores dañinos.
2	Deportes	Áreas con abundantes arrecifes, frecuentadas por buzos, surfistas y apneistas, entre otros deportes acuáticos.
3	Tránsito de botes	Paso constante de botes que utilizan la zona como vía de tránsito. La afectación directa se manifiesta en accidentes de choques con las estructuras de coral y otros ecosistemas circundantes.
4	Puertos	Presencia de puertos o marinas con alto tráfico de barcos de diversos tamaños, tránsito frecuente de botes y una gran afluencia de personas, incluyendo turistas y residentes.
5	Poblados	Zonas con presencia de grandes poblados o asentamientos humanos, donde se registran vertimiento de desechos químicos y biológicos en los acuíferos.

2.4. MAPEO DE SITIOS CON FOTOGRAFÍAS AÉREAS

Cada sitio de muestreo fue fotografiado con un Dron DJI Mini 2 desde una altura entre los 80 y 150 metros (Bennett, 2020). Las fotografías permitieron conocer las características de cada arrecife; tal como el tipo de este (Rogers, 1994), bosques de mangle, estructuras urbanas que podrían influir en el estado del arrecife, lagunas arrecifales, pasto marino, cresta del arrecife, profundidad, tipo de sustrato de fondo y demás (Rogers, 1994), (Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)).

CAPÍTULO 3

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. RESULTADOS

1.1. MONITOREOS

1.1.1. PARÁMETROS FÍSICOS

1.1.1.1. DATOS DE TEMPERATURA DEL ÁREA DEL PARQUE NACIONAL PORTOBELLO POR EL SENSOR DE TEMPERATURA

Existe una tendencia de incremento y decremento de temperaturas, debido a las estaciones de verano y temporada lluviosa que presenta el istmo de Panamá; temperaturas más frescas en el verano (entre los meses de diciembre a marzo), con un promedio de 27° grados Celsius de acuerdo a la incidencia de los vientos alisios inducidos por el invierno boreal; luego de esto la temperatura vuelve a incrementar (entre los meses de abril y noviembre), con un promedio de 29° grados Celsius en la temporada lluviosa, conforme al movimiento hacia el norte de la Zona de Convergencia Intertropical (I.T.C.Z.), (A. O’Dea, 2012).

De acuerdo con estos datos de temperatura, se concluye que la misma, en el sitio 13 – La Guaira, ha aumentado aproximadamente 1.55 grados Celsius, desde diciembre de 1989 con 27.79°C hasta 29.34 °C en el año 2023.

Gráfica 1. Variaciones de temperatura registradas mensualmente desde el diciembre de 1989 hasta diciembre de 2023, utilizando un sensor multiparamétrico a 3 metros de profundidad en el área del Parque.

De igual manera, de reflejarse los cambios de temperatura estacional en el parque, se pueden vislumbrar las anomalías en los aumentos de temperatura, debido a los años donde los efectos del fenómeno El Niño (O.N.I.), estuvieron presentes, como también la magnitud de cada uno de estos eventos, como lo son en los años 1991-1992, 1997-1998, 2002-2003, 2009-2010, 2015-2016, 2018-2019 y el presente fenómeno de El Niño a inicios del 2023.

1.1.1.2. DATOS DE TEMPERATURA DEL ÁREA DEL PARQUE NACIONAL PORTOBELLO POR EL SATÉLITE DE LA N.O.A.A. PARA LA MEDICIÓN DE SEMANAS DE ALTA TEMPERATURA

Utilizando los datos captados con el satélite del Coral Reef Watch (NOAA Coral Reef Watch, 2000), los mismos cuentan con datos diarios de temperatura desde enero de 1985, hasta diciembre de 2023, se puede comparar con la información colectada con el sensor de temperatura del Instituto Smithsonian; como también contemplar las diferentes anomalías de temperatura oceánica que han estado resistiendo los arrecifes de coral del P.N.P; se observan; asimismo, las variaciones de temperatura no solo por estación; sino también por los efectos del E.N.S.O. (El Niño y La Niña), (Climate Prediction Center Internet Team, 2024).

Conforme con estos datos de temperatura, se concluye que la misma, en el área del P.N.P., ha aumentado aproximadamente 2.11 grados Celsius, de 27.26°C en 1985 a 29.37 °C en el año 2023.

Gráfica 2. Gráfica de temperatura colectada por el satélite del Coral Reef Watch de la N.O.A.A. desde enero 1985, hasta diciembre 2023.

1.1.1.3. COMPARACIÓN DE DATOS DE TEMPERATURA COLECTADOS CON EL SATÉLITE Y EL SENSOR SUMERGIDO EN LA GUAIRA

Los datos colectados con el satélite de la N.O.A.A. y el sensor sumergido del S.T.R.I., fueron comparados para determinar si existía una diferencia significativa entre ellos. Se realizó una prueba de A.N.O.V.A. donde el valor $F = 1.863$. Dado que el valor resultante de $p = 0.1727$ es mayor al nivel de significancia 0.05 , no se puede concluir que haya una diferencia significativa entre las temperaturas mensuales registradas. Esto sugiere que las temperaturas medidas por ambos métodos no difieren de manera significativa en el período de tiempo analizado.

Al analizar las temperaturas registradas por medio de los satélites de la N.O.A.A. y, el sensor de temperatura en el sitio, demostraron un aumento de temperatura desde la década de los 90's hasta la actualidad. A través del análisis de regresión de los datos anuales y al compararlos con

las temperaturas de los sitios para obtener los valores estadísticos, el valor $t = 6.3621$, comunica que la variable independiente (años), tiene un efecto significativo en la variable dependiente (temperatura promedio anual), mientras que el valor $p = 3.8204E^{-07}$, es menor a la significancia $p = 0.05$, indicando que existe una evidencia significativa de la relación de años y temperatura. En este caso se rechaza la hipótesis nula y se da a conocer que, en el transcurso de los años, la temperatura aumentó desde 1990. Con base en la pendiente de regresión lineal $a = 0.021983$, informa que el cambio de la temperatura por año desde 1990 hasta el 2023, ha sido de 0.7474 grados Celsius, aumentando 0.021983 grados anualmente en 33 años

Gráfica 3. Gráfica de regresión lineal con la pendiente positiva por el aumento de temperatura desde 1990 hasta 2023, 33 años transcurridos usando datos satelitales de Coral Reef Watch de la N.O.A.A. y el sensor de temperatura del Proyecto de Monitoreo Físico de S.T.R.I.

Comparando los datos de cobertura de estudios previos (Guzmán, 2003), con los resultados de los fenómenos de El Niño (Climate Prediction Center Internet Team, 2024); y sus oscilaciones de temperatura significativas, puede que el aumento de la temperatura sea una de las razones causantes de la disminución de especies y géneros de corales respecto de los estudios desde hace 20 años.

1.1.2. PARÁMETROS BIOLÓGICOS

1.1.2.1. COBERTURA DE CORAL POR SITIO DE MUESTREO

A través de la colecta de datos en los 16 sitios de muestreo dentro del P.N.P., se cuenta con la información de los arrecifes de coral de cada sitio con la metodología estipulada; se cuenta; además, con 480 fotografías de cuadrantes colectadas entre junio de 2021 y febrero de 2022, de los cuales, en la sumatoria de los cuadrantes, se colectaron 2114 datos de especies y géneros de hexacorales, octocorales, actiniarios, zoantidos, millepóridos y, macroalgas, esponjas y suelo. Estos datos se dividieron para determinar el porcentaje de cobertura sumando el porcentaje de coral vivo por cada uno de los 16 sitios de muestreo, incorporando hexacorales, octocorales, actiniarios, zoantidos y millepóridos. Se identificó la riqueza de 31 géneros y 42 especies dentro de la clase ANTOZOA y la familia MILLEPORIDAE, presentando cada uno diferentes porcentajes entre sitios de muestreo como también entre cuadrantes dentro de cada sitio.

Cada uno de los sitios presentó valores no mayores a 35% de cobertura, siendo el sitio 3 - Huerta, el de mayor cobertura de coral vivo con un valor de 33.59%; el sitio 11 - Marina de Linton Bay, mostró una menor cobertura de corales vivos con un valor de 2.88%.

Gráfica 4. Cuadro de cobertura de coral vivo por sitio de muestreo (Ver Tabla 1).

1.1.2.2. COBERTURA DE CORAL Y PORCENTAJE DE MACROALGAS, ESPONJAS Y SUELO POR SITIO DE MUESTREO

El porcentaje de cobertura por sitio de muestreo se comparó con la presencia de macroalgas, esponjas y suelo, que fueron calculadas como una sola variable, siendo el sitio 11 - Marina de Linton Bay el de mayor cobertura con 97.12% y el sitio 3 - Huerta, el de menor cobertura con 66.41%.

Gráfica 5. Cobertura de coral vivo vs. macroalgas, esponjas y suelo por sitio de muestreo (Ver Tabla 1), dentro del P.N.P.

1.1.2.3. DIVERSIDAD Y RIQUEZA DE GÉNEROS DE LA FAMILIA MILLEPORIDAE Y LA CLASE ANTOZOA POR SITIO DE MUESTREO

Dentro del estudio de la cobertura de coral de cada género por sitio de muestreo, se logró coleccionar un total de 31 géneros diferentes que, en cada sitio, presentaron una variabilidad geográfica, ubicando una mayor cantidad de géneros en el sitio 15, Playa Grande, con 15 géneros diferentes; los sitios: 2 (Bahía de Portobelo), 8 (Cacique), 13 (La Guaira), 16 (Caño Ciego) y 17 (Río Indio), mostraron cada uno solamente 5 géneros.

Gráfica 6. Diversidad de géneros de millepóridos y Antozoos dentro de los sitios de muestreo (Ver Tabla 1), del P.N.P.

1.1.2.4. PORCENTAJE DE GRUPO DE ESTUDIO VIVO, HEXACORALES, OCTOCORALES, ACTINIARIOS, ZOANTIDOS Y MILLEPÓRIDOS POR SITIO DE MUESTREO

En cada cuadrante, se encontró una diversidad de grupos de estudio dentro de la categorización de “Coral vivo” que, de acuerdo con su distinción taxonómica, se dividieron en hexacorales, octocorales, actiniarios, zoantidos, millepóridos. En los sitios seleccionados del P.N.P., se encontró que la mayoría del coral vivo está conformado por los hexacorales, abarcando un promedio de 16% del coral vivo, mientras que los actiniarios presentaron una menor presencia en el Parque, con un promedio de 0.02% del coral vivo, siendo estos los menos presentes dentro del porcentaje de coral vivo.

Gráfica 7. Grupos de estudio en el marco de los datos de coral vivo por sitio de muestreo (Ver Tabla 1), con base en el 100%.

1.1.2.5. DOMINANCIA POR COBERTURA DE CORAL DE GÉNEROS DE LA CLASE ANTOZOA Y MILLEPORIDOS COMPILANDO TODOS LOS SITIOS MUESTREADOS DEL PARQUE NACIONAL PORTOBELLO.

Conforme con los datos de coral vivo colectados, siendo los hexacorales los de mayor presencia dentro del compendio de sitios seleccionados en el P.N.P., se destaca el género *Agaricia spp.* por su mayor abundancia, abarcando un 48% del coral vivo del parque, mientras que el de menor abundancia, fue el hexacoral del género *Scolymia sp.*, con un 0.003% de abundancia.

Gráfica 8. Dominancia por cobertura de coral de géneros de la clase ANTOZOA y milleporidos según los sitios de muestreo (Ver Tabla 1), del P.N.P.

1.1.2.6. COBERTURA DE GÉNEROS DE HEXACORALES EN CADA SITIO DE MUESTREO DEL PARQUE NACIONAL PORTOBELLO

Cada sitio de muestreo presentó distintos géneros resilientes de hexacorales, la mayoría de estos fueron del género *Agaricia spp.* que se mantuvieron abundantes en diez de los sitios muestreados; en tres sitios se encontró una gran abundancia del género *Siderastraea sp.* y las colonias de *Millepora sp.* y *Colpophyllia natans*, fueron las más resilientes cada una en un sitio específico.

Gráfica 9. Dominancia de géneros de hexacorales por sitio de muestreo (Ver Tabla 1), de acuerdo con su porcentaje de cobertura.

Cobertura de géneros de Hexacorales en cada uno de los sitios de muestreo del Parque Nacional Portobello.

1.1.2.7. CUADRO DE GÉNEROS Y ESPECIES TOTALES IDENTIFICADAS ENTRE LOS SITIOS DE MUESTREO DEL PARQUE NACIONAL PORTOBELO

Se elaboró el cuadro final de géneros y especies identificados, logrando visualizar 31 géneros y 42 especies diferentes de la clase ANTOZOA e individuos de la familia MILLEPORIDAE.

Tabla 4. Géneros y especies identificados en los sitios de muestreo (Ver Tabla 1).

Géneros y especies de Antozoos y milleporidos			
Género	Especie	Género	Especie
<i>Acropora</i>	<i>palmata</i>	<i>Orbicella</i>	<i>annularis</i>
<i>Agaricia</i>	<i>sp.</i>	<i>Orbicella</i>	<i>faveolata</i>
<i>Briareum</i>	<i>asbestinum</i>	<i>Orbicella</i>	<i>franksi</i>
<i>Colpophyllia</i>	<i>natans</i>	<i>Palythoa</i>	<i>caribaeorum</i>
<i>Condylactis</i>	<i>gigantea</i>	<i>Plexaurella</i>	<i>sp.</i>
<i>Dichocoenia</i>	<i>stokesii</i>	<i>Porites</i>	<i>astreoides</i>
<i>Erythropodium</i>	<i>caribaeorum</i>	<i>Porites</i>	<i>divaricata</i>
<i>Eunicea</i>	<i>sp.</i>	<i>Porites</i>	<i>furcata</i>
<i>Favia</i>	<i>fragum</i>	<i>Porites</i>	<i>porites</i>
<i>Gorgonia</i>	<i>ventalina</i>	<i>Pseudodiploria</i>	<i>clivosa</i>
<i>Isophyllia</i>	<i>rigida</i>	<i>Pseudodiploria</i>	<i>labyrinthiformis</i>
<i>Lebrunia</i>	<i>danae</i>	<i>Pseudodiploria</i>	<i>strigosa</i>
<i>Manicina</i>	<i>areolata</i>	<i>Pterogorgia</i>	<i>sp.</i>
<i>Meandrina</i>	<i>meandrites</i>	<i>Ricordea</i>	<i>florida</i>
<i>Millepora</i>	<i>alcicornis</i>	<i>Scolymia</i>	<i>cubensis</i>
<i>Millepora</i>	<i>complanata</i>	<i>Siderastrea</i>	<i>radians</i>
<i>Millepora</i>	<i>striata</i>	<i>Siderastrea</i>	<i>siderea</i>
<i>Montastraea</i>	<i>cavernosa</i>	<i>Solenastrea</i>	<i>sp.</i>
<i>Muriceopsis</i>	<i>flavida</i>	<i>Stephanocoenia</i>	<i>intersepta</i>
<i>Mycetophyllia</i>	<i>danaana</i>	<i>Stichodactyla</i>	<i>helianthus</i>
<i>Mycetophyllia</i>	<i>ferox</i>	<i>Stylaster</i>	<i>roseus</i>

1.1.2.8. MEDICIONES DE ÍNDICES DE DIVERSIDAD DE LOS GÉNEROS ENCONTRADOS ENTRE LOS SITIOS DE MUESTREO DEL PARQUE NACIONAL PORTOBELO

De acuerdo con los diversos índices de biodiversidad empleados en el estudio, cada sitio tiene su característica específica y varía uno de otro.

- Sitio 1 - Buenaventura: Exhibe una diversidad significativa con 12 especies; pero la probabilidad de coexistencia de diferentes especies es alta, comunicando una distribución menos equitativa. La equitabilidad también es moderada.

- Sitio 2 - Bahía de Portobelo : Aunque tiene una baja riqueza de especies (5), el Sitio 2 muestra una diversidad y equitabilidad moderadas. La probabilidad de coexistencia es relativamente alta.
- Sitio 3 - Huerta: Este sitio tiene una riqueza de 11 especies y una diversidad moderada. La probabilidad de coexistencia sugiere una distribución equitativa de especies.
- Sitio 4 - Puerto Francés: Con 9 especies, este sitio presenta una diversidad intermedia y una probabilidad de coexistencia significativa, informando una distribución equitativa de especies.
- Sitio 6 - Tres Marías : A pesar de tener 13 especies y una diversidad alta, la probabilidad de coexistencia sugiere una distribución menos equitativa en comparación con otros sitios.
- Sitio 7 - José Pobre: Alberga 9 especies con una diversidad media. La baja dominancia sugiere una mayor diversidad, mientras que la regularidad y equitabilidad son moderadas y altas, una distribución equitativa, sin especies dominante y una distribución uniforme.
- Sitio 8 - Cacique: Este lugar tiene una baja riqueza de especies (5) y una diversidad y probabilidad de coexistencia bajas. La distribución de especies es menos equitativa.
- Sitio 9 - Mamey: A pesar de tener 7 especies, este sitio muestra una diversidad moderada y una probabilidad de coexistencia significativa, indicando una distribución equitativa.
- Sitio 10 - Isla Linton: Con 14 especies, el Sitio 10 tiene una diversidad alta y una probabilidad de coexistencia que sugiere una distribución equitativa. La equitabilidad también es alta.
- Sitio 11 - Marina de Linton Bay: Este sitio tiene una alta riqueza de especies (9) y una diversidad muy alta. La probabilidad de coexistencia es elevada, comunicando una distribución equitativa.
- Sitio 12 - Isla Cabra: Aunque tiene 13 especies, este sitio muestra una diversidad moderada y una probabilidad de coexistencia que sugiere una distribución equitativa.
- Sitio 13 - La Guaira: Con 5 especies, el sitio 13 presenta una diversidad baja y una probabilidad de coexistencia moderada. La distribución de especies es menos equitativa.
- Sitio 14 - Isla Grande: Este lugar tiene una riqueza de especies moderada (10), una diversidad y probabilidad de coexistencia moderadas. La equitabilidad es también moderada.
- Sitio 15 - Playa Grande: Con 15 especies, el sitio 15 muestra una diversidad muy alta y una probabilidad de coexistencia que sugiere una distribución equitativa. La equitabilidad es también muy alta.

- Sitio 16 - Caño Ciego: Aunque tiene una baja riqueza de especies (5), el sitio 16 presenta una diversidad y probabilidad de coexistencia moderadas. La distribución de especies es relativamente equitativa.
- Sitio 17 - Río Indio: Este lugar tiene una baja riqueza de especies (5); y una diversidad moderada. La probabilidad de coexistencia es moderada, informando una distribución relativamente equitativa.

Tabla 5. Valores resultantes al realizar los índices de diversidad entre todos los géneros de Antozoos y millepóridos por sitio de muestreo.

Sitio	Nombre del sitio	Riqueza (S)	Índice de Shannon (H)	Índice de Simpson (1-D)	Regularidad (e ^H /S)	Equitabilidad(J)
1	Buenaventura	12	1.889	0.7962	0.5509	0.7601
2	Bahía de Portobelo	5	0.9876	0.3272	0.537	0.6136
3	Huerta	11	1.222	0.5523	0.3084	0.5094
4	Puerto Francés	9	1.575	0.6428	0.5367	0.7168
6	Tres Marías	13	1.823	0.671	0.4763	0.7109
7	José Pobre	9	1.818	0.7906	0.6844	0.8274
8	Cacique	5	0.3708	0.09688	0.2898	0.2304
9	Mamey	7	0.6487	0.2294	0.2733	0.3334
10	Isla Linton	13	2.066	0.8445	0.6071	0.8054
11	Marina de Linton Bay	9	2.752	1.007	1.742	1.253
12	Isla Cabra	13	2.294	0.8725	0.763	0.8946
13	La Guaira	5	0.6422	0.3095	0.3801	0.399
14	Isla Grande	10	1.458	0.6773	0.4298	0.6333
15	Playa Grande	15	2.554	0.9207	0.8575	0.9432
16	Caño Ciego	5	1.736	0.9186	1.134	1.078
17	Río Indio	5	1.147	0.5606	0.63	0.7129

1.1.2.8.1. ÍNDICE DE SHANNON – WIENER

Según el índice de Shannon – Wiener, de acuerdo con el valor del índice se puede conocer la diversidad de géneros por sitio; el sitio de mayor diversidad de géneros por su mayor $H' = 2.75$ fue el sitio 11 y el de menor diversidad de géneros por su menor $H' = 0.37$, fue el sitio 8.

Conforme con esto, se clasifican como “Alta diversidad” los sitios cuyo valor de H' es mayor a 1.85; los sitios de “Media diversidad”; cuyo valor de H' es entre 1.84 - 1.00; los sitios de “Baja diversidad” aquellos cuyo valor de H' es inferior a 1.00.

Respecto del valor del índice de Shannon – Wiener, los sitios 11, 15, 12, 10 y 1, son los que presentaron Alta Diversidad, los sitios 6, 7, 16, 4, 14, 3 y 17, presentaron Media Diversidad y finalmente los sitios 2, 9, 13 y 8 presentaron Baja Diversidad.

Gráfica 10. Diversidad de géneros por sitio de muestreo (Ver Tabla 1), conforme con el índice de diversidad de Shannon – Wiener. Líneas rojas: Clasificación debido con la diversidad de cada sitio.

Diversidad de géneros por sitio de muestreo a través del índice de diversidad de Shannon – Wiener.

1.1.2.8.2. ÍNDICE DE SIMPSON

Según el índice de Simpson, un valor mayor significa menor probabilidad de que los individuos de la misma especie sean seleccionados al azar, resultando en una mayor diversidad y viceversa. De acuerdo con los valores presentados por el índice, se clasificaron según: “Baja Dominancia” cuyos valores no son mayores a 1.00 y no menores a 0.79 y sugiere que la comunidad está dominada por unas pocas especies y existe una menor diversidad respecto a la distribución de especies; “Media Dominancia”; cuyos valores son moderadamente bajos y oscilan entre 0.78 y 0.33, alegando una mayor diversidad y una distribución de especies más equitativa entre los sitios; “Alta Dominancia”; cuyos valores son bajos, menores a 0.32, asociándolo a una mayor diversidad por tener una distribución más equitativa entre las especies en los sitios.

Respecto de estos resultados, el sitio 11 es de Baja Dominancia (mayor diversidad), por el valor cercano a $S' = 1.00$ (valor máximo); además, de los sitios 15, 16, 12, 10, 1 y 7; cuyo rango se encontró entre $S' = 0.92 - 0.79$. Los sitios 14, 6, 4, 17 y 3 presentaron Media Dominancia, por su valor $S' = 0.78 - 0.33$; los sitios 2, 13, 9 y 8 presentaron Alta Dominancia por su valor S' menor a 0.32. Por lo tanto, el sitio 11 tiene una diversidad alta, mientras que el sitio 8 tiene una diversidad baja; entretanto, que los demás sitios, presentan niveles variables de diversidad.

Gráfica 11. Diversidad de géneros por sitio de muestreo (Ver Tabla 1), debido a el índice de Simpson. Líneas rojas: Clasificación de acuerdo con la diversidad de cada sitio.

Diversidad de géneros por sitio de muestreo de acuerdo con el índice de Simpson.

1.1.2.8.3. ÍNDICE DE REGULARIDAD

Según el índice de regularidad, un valor alto mide que tan equitativa es la distribución de las especies en cada sitio; un valor alto de regularidad se refiere a que las especies en el sitio tienen una abundancia más pareja; en otros términos, ninguna especie domina el sitio y la diversidad entre ellas es más equitativa. De acuerdo con esto, los sitios han sido clasificados, para su mejor comprensión, en cuatro categorías: Baja Regularidad; cuyo valor oscila entre $e^{H/S'} = 0.00 - 0.29$ y se representa en los sitios 8 y 9, sugiriendo que la abundancia de especies no está uniformemente distribuida y que puede haber especies dominantes; Media Regularidad; cuyos valores oscilan entre $e^{H/S'} = 0.30 - 0.70$ y se presentó en los sitios 3, 13, 14, 6, 1, 4, 2, 10, 17 y 7, indicando cierta variabilidad en la distribución de la abundancia de especies; pero no está uniformemente distribuida, de manera que no hay una dominancia clara; Alta Regularidad, cuyos valores oscilan entre $e^{H/S'} = 0.71 - 1.20$ y se presentó en los sitios 12, 15 y 16, informando una distribución bastante uniforme en la abundancia de las especies, sugiriendo una comunidad más diversa y equilibrada, sin especies significativamente dominantes; Muy Alta Regularidad, cuyo valor fue mayor que $e^{H/S'} > 1.21$ y se encontró en el sitio 11; donde la abundancia de especies está equitativamente distribuida, teniendo una proporción muy uniforme de especies, sugiriendo una comunidad diversa y equilibrada, sin especies dominantes.

Gráfica 12. Abundancia y distribución de géneros por sitio de muestreo (Ver Tabla 1), de acuerdo con el índice de regularidad. Líneas rojas: Clasificación conforme con la abundancia y distribución por sitio de muestreo.

Abundancia y distribución de especies por sitio de muestreo de acuerdo con el índice de regularidad.

1.1.2.8.4. ÍNDICE DE PIELOU

El índice de Pielou, mide la uniformidad en la distribución de individuos entre las especies presentes en la comunidad y establece que un valor cercano o mayor a 1 de equitabilidad, será más uniforme su distribución, de manera que las especies en el sitio tienen aproximadamente la misma abundancia. Se clasificaron cuatro categorías: Muy Alta Equitabilidad; cuyo valor fue mayor a $J' = 1.00$ en el sitio 11 y 16, significando que las especies se encuentran representadas de manera uniforme respecto a su abundancia; en consecuencia, están distribuidas equitativamente; Alta Equitabilidad, con valores entre $J' = 0.99 - 0.80$, significa que la distribución de individuos entre las especies es bastante uniforme, estos valores se representan en los sitios 15, 12, 7 y 10; Media Equitabilidad cuyos valores oscilan entre $J' = 0.79 - 0.60$ y se representan en los sitios 1, 4, 17, 6, 14 y 2 mismos muestran una distribución moderadamente equitativa de individuos entre especies, aunque puede haber algunas variaciones, ninguna especie domina en ninguno de los sitios; Baja Equitabilidad; cuyos valores oscilan entre $J' = 0.59 - 0.00$ y se representan en los sitios 3, 13, 9 y 8, comunicando que tienen una distribución menos uniforme de especies, con algunas más dominantes en términos de abundancia.

Gráfica 13. Abundancia y distribución de géneros por sitio de muestreo (Ver Tabla 1), conforme a el índice de uniformidad de Pielou. Líneas rojas: Clasificación de acuerdo con los valores del índice por sitio de muestreo.

Abundancia y distribución de especies por sitio de muestreo de acuerdo con el índice de Pielou.

1.2. INCIDENCIA ANTROPOGÉNICA EN EL PARQUE NACIONAL PORTOBELLO

Utilizando los datos del Plan de Uso Público de Parque Nacional Portobello, se categorizó la incidencia antropogénica de cada sitio. Los sitios que presentaron alta incidencia antropogénica o categoría 4 o “Alterados” fueron: sitio 2 (Bahía de Portobello), sitio 7 (José Pobre), sitio 8 (Cacique), sitio 11 (Marina de Linton Bay), sitio 13 (La Guaira). Los sitios que presentaron menor incidencia antropogénica o categoría 1 o “Prístinos” fueron: sitio 6 (Tres marías), sitio 10 (Isla Linton), sitio 15 (Playa Grande) y sitio 17 (Río Indio).

Gráfica 14. Incidencia antropogénica dividida en categorías de incidencia por sitio de muestreo (Ver Tabla 1), del P.N.P. Categoría 1, sitio “Prístino” de poca incidencia, categoría 5, sitio “Alterado”.

1.3. FOTOGRAFÍA AÉREA DE LOS SITIOS DE MUESTREO DEL PARQUE NACIONAL PORTOBELO

Cada fotografía se realizó en diferentes fechas del año 2021, mismas variaron de acuerdo con las condiciones climáticas en los sitios de muestreo.

Como resultado de la recolección de los datos geomorfológicos de los arrecifes dentro del P.N.P., usando la información proporcionada por el estudio de Islas Vírgenes (Rogers, 1994), la mayoría de estos arrecifes son de tipo franja, arrecifes que bordean la línea de costa y arrecifes de tipo barrera, que son separados de la costa por una laguna profunda o un canal.

1.3.1. SITIO 1, BUENAVENTURA

El sitio 1 es un área costera, alejada de asentamientos humanos con una distancia estimada de 600 metros. Presenta litoral rocoso y manglares en la superficie. Tiene una profundidad aproximada de 12 metros.

- Fondo arenoso: presente al aumentar la profundidad con previas vistas del mismo con praderas de macroalgas como *Halimeda sp.* y *Caulerpa sp.* Área en la que termina la zona rocosa y, al incrementarse la profundidad con área arenosa y fangosa, se pueden encontrar equinodermos entre otros organismos. Desciende desde los 7 metros hasta la profundidad de la placa continental.
- Tierra firme: es una isla con una distancia corta de tierra firme, cuenta con poca vegetación del área costera; además, de costas rocosas.
- Arrecife de profundidad > 5 metros: el área rocosa sostiene a los organismos sésiles como macroalgas, esponjas y corales entre otros.
- Arrecife de profundidad < 5 metros: el área de profundidad mayor comienza al tener una pequeña pared vertical que se encuentra entre los 5 y 7 metros. Área en la que se encuentran individuos como otras especies de corales de hábitat un poco más profundo.
- Área de manglares: se hallan manglares en el área costera y rocosa de la isla, área somera, con presencia de macroalgas y pastos marinos.

Figura 3. Fotografía aérea del Sitio 1 - Buenaventura, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.

1.3.2. SITIO 2, BAHÍA DE PORTOBELLO

El sitio 2 es un sitio dentro de la Bahía de Portobello, que recibe la incidencia antropogénica del pueblo de Portobello, como también barcos de diferente calado y la gran incidencia de turismo.

- Fondo arenoso: presenta un área arenosa desde una profundidad de 4 metros hasta la inclinación geológica que llega hasta los 55 metros de profundidad. Esta área cuenta con una mayor cantidad de sedimento fangoso y, áreas anóxicas por la presencia de colonias de cianobacterias.
- Tierra firme: área de playas rocosas.
- Praderas de pasto marino: se encuentran varios parches de pasto marino en el área de laguna del arrecife; como también algunas especies adaptadas al área somera que varía entre los 0.5 metros y 1 metro de profundidad.
- Cresta del arrecife: esta área cuenta con corales como millepóridos (*Millepora sp.*), que sobresalen con otros corales de hábitat somero y duros, *Siderastraea sp.*, realizando la función de amortiguación ante fuertes oleajes.
- Arrecife de profundidad < 5 metros: el arrecife en este sitio se encontró principalmente en el área de los 3 metros de profundidad donde fue efectuado el transecto.
- Arrecife de profundidad > 5 metros: se encontró muy poco arrecife, el sustrato comenzó a tornarse más arenoso, siendo menos propicio para el crecimiento de estos organismos sésiles.
- Asentamientos u objetos humanos: se descubrió una embarcación varada en el sitio más somero en proceso de descomposición por corrosión.

Figura 4. Fotografía aérea del Sitio 2 - Bahía de Portobelo, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.

1.3.3. SITIO 3, HUERTA

El sitio 3 presenta una alta incidencia de turismo, es un “Brazo de arrecife” mencionado en lenguaje local, referente a un área larga rocosa alrededor de una gran área arenosa. Tráfico de botes y actividades recreacionales como snorkel y buceo SCUBA son constantes en el sitio.

- Fondo arenoso: área de vasta arena con presencia de macroalgas como *Caulerpa sp.*, *Halimeda sp.*, *Udotea sp.* y algunos corales suaves u octocorales.
- Arrecife de profundidad < 5 metros: arrecife bordeante que cuenta con gran cantidad de corales de las crestas arrecifales como *Millepora sp.* y *Siderastraea sp.*
- Arrecife de profundidad > 5 metros: bajos constantes de profundidad con octocorales de diversas especies. Aumenta la presencia de otros corales como los *Agaricia sp.* en un fondo que varía entre arenoso y rocoso.
- Asentamientos u objetos humanos: se identificaron buzos, boyas y un bote que transportaba a los turistas que frecuentan el sitio.

Figura 5. Fotografía aérea del Sitio 3 - Huerta, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.

1.3.4. SITIO 4, PUERTO FRANCÉS

El sitio 4 tiene un orden específico de áreas del ecosistema costero, con pastos marinos y cresta arrecifal. La geomorfología de la costa en forma de pared desciende hasta los 7 metros y luego se torna en un fondo arenoso/fangoso. Es un sitio de poco turismo como también actividades de buceo. Poca visibilidad en el sitio por presencia de manglares cerca de la zona y una pequeña corriente que entra al manglar.

- Fondo arenoso: fondo arenoso/fangoso que se extiende desde el final de la pared rocosa de arrecife y, en la parte de la laguna arrecifal con pequeñas poblaciones de fanerógamas marinas.
- Tierra firme: el área terrestre termina con una línea boscosa con arena en la playa.
- Praderas de pasto marino: en la línea de costa se encuentra la laguna arrecifal con praderas de pasto marino, que albergan algunos corales y organismos macroinvertebrados; esta pradera es prominente al comienzo del área de playa por unos metros y luego disminuye su longitud en un área más neutra de solo fondo arenoso.
- Cresta del arrecife: en esta cresta sobresalen corales comunes del sitio resistentes a las pequeñas mareas del caribe. *Millepora sp.* es común en el área.
- Arrecife de profundidad < 5 metros: área que baja en forma escalonada desde la cresta del arrecife; donde se encuentran corales cerebro en su mayoría; tal como *Agaricia sp.*
- Arrecife de profundidad > 5 metros: pequeña franja de arrecife que conecta con el área arenosa con más de 5 metros de profundidad y que contiene la misma variabilidad de especies de las encontradas a menos de 5 metros de profundidad.

Figura 6. Fotografía aérea del Sitio 4 - Puerto Francés, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.

1.3.5. SITIO 6, TRES MARIÁS

El sitio de Tres Mariás es una isla que presenta el litoral rocoso en el área costera y una gran variedad de fauna. El sitio se caracteriza por tener una pequeña línea arrecifal somera; luego descende hasta profundidades entre los 10 – 20 metros y continúa siendo de fondo rocoso. Muestra rompimiento moderado del oleaje y corrientes que varían entre medias y fuertes.

- Tierra firme: consta de un área rocosa en su gran mayoría con muy pequeñas áreas de arena.
- Arrecife de profundidad < 5 metros: el área arrecifal de menor profundidad es corto ya que la geomorfología del sitio es inclinada hacia el fondo marino. Se encuentran grandes rocas; en las cuales crecen en su mayoría corales cerebro como *Pseudodiporia sp.*
- Arrecife de profundidad > 5 metros: conforma la mayoría del área de muestreo por la geomorfología del sitio y se mantiene como un área rocosa con pequeños parches de arena. En las áreas rocosas se conservan las poblaciones de corales cerebro.

Figura 7. Fotografía aérea del Sitio 6 - Tres Marías, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.

1.3.6. SITIO 7, JOSÉ POBRE

Sitio que experimenta incidencia antropogénica debido a su proximidad al pueblo de José Pobre. Este lugar cuenta con extensas áreas de manglares en sus cercanías; se encuentra expuesto a fuertes oleajes de manera constante, dada su ubicación directa junto al mar abierto y la exposición a los vientos intensos que soplan hacia el sur. Igualmente, se ve afectado por la escorrentía de un río que desemboca en el pueblo, generado especialmente durante la temporada lluviosa, considerables termoclinas de agua dulce que son visibles; incluso, en el lugar de muestreo. El sitio tiene a su vez una profundidad máxima de 6 metros y el bento es en su mayoría arenoso/fangoso.

- Fondo arenoso: presenta dos áreas arenosas, la primera divide el área de pasto marino y la cresta arrecifal; la segunda se presenta al terminar la pared rocosa arrecifal y contiene alta variabilidad de especies de macroalgas.
- Praderas de pasto marino: línea de pasto marino en la laguna arrecifal que disminuye al acercarse a la cresta del arrecife.
- Cresta del arrecife: presenta un gran diámetro en comparación con las crestas de otros sitios; asimismo de corales como los milleporidos; dichas crestas soportan fuertes oleajes al ser la primera barrera natural.
- Arrecife de profundidad < 5 metros: el área arrecifal costero se encuentra en su gran mayoría a una profundidad menor de 5 metros, que termina en una pequeña pared que llega a los 6 metros de profundidad.

Figura 8. Fotografía aérea del Sitio 7 - José Pobre, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.

1.3.7. SITIO 8, CACIQUE

Sitio de alta incidencia antropogénica por ser un sitio turístico. Presenta un arrecife bordante con la característica estructural común de un arrecife: zona intermareal, laguna, cresta y parte frontal del arrecife. Se pueden distinguir fácilmente grandes parches de pastos marinos que hacen variar las estructuras geográficas del arrecife, con inclinaciones de paredes rocosas e inclinaciones de pasto y arena que llegan a los 5 metros de profundidad y, de ahí se convierte en un fondo arenoso. La pared arrecifal rocosa descende en forma de romboide, creando pequeñas cuevas que conectan con la laguna del arrecife. El sitio está protegido del oleaje por tener una barrera somera de varias isletas por lo que tampoco presenta fuertes corrientes.

- Fondo arenoso: se observa en sitios someros, formando parches de arena entre las praderas de pasto marino. Al llegar la pared rocosa al fondo, se encuentra un canal de arena que descende desde los 6 metros hasta el fondo marino.
- Tierra firme: playa de gran cobertura de arena con algunos parches de manglar en la costa.
- Praderas de pasto marino: grandes praderas de pasto marino que se localizan desde el área somera del arrecife hasta los 6 metros de profundidad y de manera frondosa.
- Cresta del arrecife: la cresta se aprecia en las áreas donde hay formaciones rocosas. Presenta pocas colonias de millepóridos.
- Arrecife de profundidad < 5 metros: el arrecife de este sitio cuenta en su mayoría con pequeños pedazos de roca enterrados en la arena y adheridos a la pared rocosa donde residen las colonias de *Agaricia sp.* y pocas colonias de *Siderastraea sp.*
- Objetos humanos: el bote utilizado para llegar al sitio de muestreo.

Figura 9. Fotografía aérea del Sitio 8 - Cacique, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.

1.3.8. SITIO 9, MAMEY

Alto tránsito de botes en el sitio, como también constante presencia de turistas como incidencia antropogénica, debido a las constantes construcciones costeras que generan gran cantidad de sedimento modificando el ecosistema. El sitio cuenta con un arrecife bordeante que comienza con una pequeña laguna somera, seguido por una gran cresta del arrecife y luego baja en forma de pared vertical hasta una profundidad entre los 5 a 7 metros; donde luego baja de forma inclinada con un sustrato arenoso con pasto marino y macroalgas.

- Fondo arenoso: comienza en el área somera del sitio presentando pocas praderas de pasto marino. El fondo arenoso profundo se encuentra a profundidades mayores y presenta macroalgas como *Caulerpa sp.* y fanerógamas marinas en mayor abundancia.
- Praderas de pasto marino: se encuentra en su mayoría en el fondo arenoso profundo, se pueden contemplar algunos parches pequeños en áreas someras; cuya reducción se debe al frecuente tránsito de botes para ingresar a la isla.
- Cresta del arrecife: de gran tamaño que cuenta con corales como *Millepora sp.* y grandes y abundantes *Acropora sp.*
- Arrecife de profundidad < 5 metros: este arrecife se encuentra en su mayoría en la pared del arrecife; donde se pueden vislumbrar especies como *Agaricia sp.* y algunas anémonas.
- Arrecife de profundidad > 5 metros: el arrecife profundo cuenta en su mayoría con individuos del género *Agaricia sp.* y algunas otras pocas especies.

Figura 10. Fotografía aérea del Sitio 9 - Mamey, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.

1.3.9. SITO 10, ISLA LINTON

El área seleccionada de la isla recibe constantes y fuertes corrientes y oleajes desde mar abierto. Se observan octocorales en las áreas someras y gran diversidad en las áreas profundas que llegan hasta los 15 metros o más. El muestreo se llevó a efecto a los 8 metros de profundidad, en una pequeña planicie compuesta de algunas paredes rocosas con varios corales habitando en ellas. Se puede ver una gran diversidad de ecosistemas como manglares y sustratos como áreas rocosas y pocas áreas de pasto marino. No es frecuentado por turistas, las visitas son usualmente con el fin de realizar buceo SCUBA.

- Fondo arenoso: el fondo arenoso se encontró en el área más profunda, luego de que la pared de coral llegara a los 10 metros estimados, iniciando su descenso inclinado haciéndose cada vez más profundo. Esta área contiene algunas macroalgas.
- Tierra firme: el sitio es una isla cerca de la costa con flora costera en varios puntos de manglar y playas angostas de arena y rocas.
- Praderas de pasto marino: en el sitio se puede vislumbrar el parche de pasto marino que se encuentra solo donde la línea costera es arena.
- Cresta del arrecife: se presenta la cresta del arrecife en algunas áreas del sitio que cumplen con la estructura de laguna, cresta y arrecife.
- Arrecife de profundidad < 5 metros: se puede ver poco arrecife somero siguiendo la cresta del arrecife; en vista de que este se encuentra alrededor de la misma con octocorales en gran cantidad por las fuertes corriente en el área.
- Arrecife de profundidad > 5 metros: está compuesto por una gran pared de roca segmentada y algunas partes en forma de escalera (zonas planas y luego continuación de la pared). Se pueden encontrar corales masivos como corales cerebro, lechuga, entre otros.

- Área de mangle: pequeña área de manglar en el sitio que colinda con un área de poca corriente, formando un tipo de laguna de una profundidad entre 3 a 5 metros de profundidad.

Figura 11. Fotografía aérea del Sitio 10 - Isla Linton, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.

1.3.10. SITIO 11, MARINA DE LINTON BAY

Es uno de los sitios con mayor incidencia antropogénica por su cercanía a la Marina de Linton Bay y, la presencia de una gran cantidad de botes de mayor tamaño que desechan grandes cantidades de desperdicios biológicos y artificiales; igualmente, de esto, grandes cantidades de desperdicios como combustibles fósiles; se practica la pesca y es la ruta costera de botes del área. Cuenta con varias partes de la línea de costa modificadas por la construcción de viviendas, muelles y otros. El área arrecifal contiene una laguna de pasto marino de gran tamaño con algunos parches de coral, una cresta de poco diámetro y luego una inclinada caída hasta el fondo del sitio, llegando hasta los 12 metros de profundidad; donde se torna arenoso de lama a causa de los desechos de la superficie. En el fondo se encuentran algunos parches de coral y esponjas en gran cantidad.

- Fondo arenoso: se hallan en el fondo del sitio que en su mayoría es sustrato de lama donde no se encuentran macroalgas ni fanerógamas. Se pueden divisar parches de hipoxia por la presencia de cianobacterias.
- Tierra firme: la tierra firme está compuesta en su mayoría por asentamientos y objetos humanos, con una línea de playa incidentada. Flora tropical bordea la línea entre el área de mangle y la costa.
- Praderas de pasto marino: se encuentra un gran parche de pasto marino en el área de la laguna del arrecife; es un área somera con pequeños parches rocosos que albergan corales como *Porites sp.* y *Agaricia sp.*
- Cresta del arrecife: presenta un pequeño diámetro con especies de corales como millepóridos y algunos *Agaricia sp.*

- Arrecife de profundidad < 5 metros: el arrecife somero es de menor tamaño por la geomorfología del sitio que luego de la cresta baja de forma inclinada hasta los 12 metros de profundidad continúa con algunas fanerógamas marinas y, pequeños parches de coral compuestos por *Siderastraea sp.* y *Agaricia sp.*
- Arrecife de profundidad > 5 metros: se localiza a los 12 metros de profundidad con parches de coral de mayor tamaño y la presencia de especies como *Pseudodiploria sp.* y *Siderastraea sp.*, variando su tamaño entre muy pequeñas colonias, entre 2 a 3 colonias grandes y algunos actiniarios.
- Asentamientos y objetos humanos: se pueden divisar estructuras como hogares que colindan con la costa, veleros de gran tamaño y una estructura de metal flotante anclada al fondo marino.
- Área de mangle: se encuentra bordeando una parte de la costa y conecta con las áreas del arrecife de laguna, cresta y arrecife de profundidad.

Figura 12. Fotografía aérea del Sitio 11 - Marina de Linton Bay, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.

1.3.11. SITIO 12, ISLA CABRA

Es una isla alterada por la incidencia antropogénica que incluye muelles y sistemas de tuberías, entre otros. Presenta fuertes corrientes en el sitio que entran de mar abierto, propiciando el crecimiento de octocorales; también cuenta con gran diversidad de otras especies de corales masivos, actiniarios y millepóridos; pocas praderas de fanerógamas por presencia de estructuras rocosas. El arrecife se encuentra en su mayoría en el área somera con una corta franja profunda e inclinada que llega hasta la profundidad entre los 7 a 10 metros, compuesta; asimismo, por sustratos arenosos con macroalgas del género *Caulerpa sp.*

- Fondo arenoso: comienza a los 3 metros profundidad descendiendo hasta los 10 metros de profundidad máxima del sitio, habitado por macroalgas.
- Tierra firme: modificada por la incidencia antropogénica, la línea de costa es un borde rocoso, que baja directamente al arrecife somero.

- Praderas de pasto marino: en la parte izquierda se presentan algunos pequeños parches de pasto marino.
- Cresta del arrecife: cuenta con un diámetro pequeño, corales como los millepóridos se encuentran presentes en grandes cantidades, cubriendo la mayor parte de esta y el área de arrecife somero.
- Arrecife de profundidad < 5 metros: se muestran algunos corales *Agaricia sp.*, *Orbicella sp.* y octocorales como *Pseudoplexaura sp.* y *Eunicea sp.*
- Arrecife de profundidad > 5 metros: el arrecife de profundidad tiene una pequeña línea escalonada que se mantiene entre los 5 y 8 metros de profundidad, que permite el crecimiento de varias especies de corales en mayor cantidad.
- Asentamientos y objetos humanos: se percibe un muelle y un helipuerto sobre el arrecife como también una tubería de gran tamaño que pasa sobre algunas estructuras de coral.

Figura 13. Fotografía aérea del Sitio 12 - Isla Cabra, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.

1.3.12. SITIO 13, LA GUAIRA

Este sitio es incidido por el poblado de La Guaria, con asentamientos humanos a su alrededor, se practica la pesca por pobladores en el arrecife y transitan un gran número de lanchas pequeñas. Cuenta con varios parches de pasto marino. El sitio tiene 7 de profundidad que desciende en forma de pared hasta los 6 metros y luego se convierte en un sustrato arenoso con abundantes macroalgas.

- Fondo arenoso: está presente desde el área somera a la derecha del sitio, aumentando su profundidad mientras más se aleja de la costa, alcanzando entre los 12 a 15 metros de profundidad. Alberga en ciertas áreas pasto marino y otras macroalgas.
- Praderas de pasto marino: se encuentran en el área de laguna del arrecife, con parches frondosos en el área arenosa somera del sitio.
- Cresta del arrecife: sobresale la cresta en el área de roca del arrecife, con corales millepóridos y algunos del género *Agaricia sp.*

- Arrecife de profundidad < 5 metros: es de menor tamaño y cuenta con muchas cuevas con especies de millepóridos como *Stylaster sp.*, pequeñas colonias de *Millepora sp.* y algunos crustáceos.
- Arrecife de profundidad > 5 metros: al aumentar la profundidad se observa una mayor cantidad de millepóridos y más corales masivos; por otro lado, del incremento de la población de *Agaricia sp.*

Figura 14. Fotografía aérea del Sitio 13 - La Guaira, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.

1.3.13. SITIO 14, ISLA GRANDE

La característica principal de este sitio es su gran profundidad; es un arrecife bordeante con una pequeña laguna, cresta de gran tamaño que protege al sitio de fuertes oleajes por su relación directa de las aguas del caribe. A partir de la cresta la geomorfología del sitio desciende de forma inclinada hasta los 20 metros de profundidad, en los que se aprecia una gran diversidad de corales tanto duros como suaves. La incidencia antropogénica es debida a la existencia de un hotel a la orilla de la costa que recibe a su vez gran cantidad de turistas; a pesar de esto, los transportes de botes utilizan rutas alejadas de la costa, evitando así un mayor daño a los arrecifes del área.

- Fondo arenoso: se encuentra en forma de parches separados; dado que el mismo en su mayoría está constituido por un sustrato rocoso.
- Tierra firme: el área de tierra firme está compuesta por flora terrestre y una muy pequeña franja de arena como playa.
- Praderas de pasto marino: parches de pasto marino desde la playa en menor proporción.
- Cresta del arrecife: es de gran altura amortiguando la costa de la influencia del oleaje.
- Arrecife de profundidad < 5 metros: el arrecife se encuentra rodeando la cresta en el somera y es incidida por fuertes oleajes.

- Arrecife de profundidad > 5 metros: está en su mayoría distribuido en la geomorfología de picos y zonas profundas; presenta, además, diversas corrientes que permiten la supervivencia de especies de octocorales como *Plexaura sp.* y *Antillologorgia sp.*, otros corales duros como *Scolymia sp.* y *Mycetophyllia sp.* que no fueron vistos en otros sitios en abundancia.

Figura 15. Fotografía aérea del Sitio 14 - Isla Grande, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.

1.3.14. SITIO 15, PLAYA GRANDE

Este es uno de los sitios con mayor abundancia de corales, a pesar de la incidencia antropogénica a su alrededor, por viviendas privadas y turistas que utilizan el sitio como zona recreativa de baño y buceo SCUBA. En algunos sitios no se encuentran fanerógamas marinas, sino que el declive del sitio comienza desde la costa con un arrecife somero. Un frondoso parche de fanerógamas se encuentra en algunas otras zonas de laguna del arrecife, luego la cresta es incidida por fuertes oleajes que después desciende en forma inclinada, con un sustrato rocoso llegando hasta los 15 metros de profundidad. En el área costera se encuentra una gran cantidad de desechos sólidos como plásticos y latas que son transportadas por la marea y corrientes.

- Fondo arenoso: se encuentra a 15 metros de profundidad, continua su declive inclinado en dirección a mar abierto en su mayoría por sustrato arenoso y lama.
- Tierra firme: el sitio es un pequeño cabo protegido por el arrecife bordeante; carece de una franja arenosa sumergida; a razón de que se compone de pasto marino desde el contacto con el agua.
- Praderas de pasto marino: se encuentra desde el comienzo de la playa en gran cantidad, pero distribuido en algunas partes de la costa.
- Cresta del arrecife: se perciben parches de cresta muy pequeños en pocos sectores del sitio, que inicia desde la costa con un arrecife somero.

- Arrecife de profundidad < 5 metros: forma la mayor parte del sitio e inicia el declive desde la costa, con corales como *Siderastraea sp.*, *Millepora sp.*, *Pseudodiploria sp.*, entre otros.
- Arrecife de profundidad > 5 metros: se encuentran otros corales adicionales a los encontrados en el arrecife somero como *Colpophyllia natans* y *Stylaster roseus* (entre las pequeñas rocas), consistente también en una pequeña franja.
- Asentamientos y objetos humanos: es un cabo con varias casas privadas en tierra firme; el acceso se da mayormente por tierra; a causa de que el sitio, por su estructura y oleaje, dificulta la entrada de botes. Presencia de algunas estructuras como muelles construidos sobre la estructura arrecifal.

Figura 16. Fotografía aérea del Sitio 15 - Playa Grande, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.

1.3.15. SITIO 16, CAÑO CIEGO

El cabo de Caño Ciego es un sitio que recibe muy poca incidencia antropogénica al estar alejado de asentamientos humanos como también de poca recurrencia por bañistas y buzos; la actividad pesquera es a menor escala y poco frecuente. El sitio es incidido por fuertes lluvias debido a su cercanía al Río Indio, que crea una termoclina de agua dulce que llega hasta el sitio, de manera infrecuente; puesto que solo se da cuando las lluvias son seguidas y de grandes volúmenes. Presenta una gran cantidad de macroalgas, oleaje moderado y con profundidad máxima de 5 a 6 metros.

- Fondo arenoso: se hallan en su mayoría en profundidad, con una planicie arenosa donde residen algunas macroalgas. El área de playa comienza con una franja de arena de gran tamaño hasta donde comienzan a crecer algunos parches de pasto marino.

- Tierra firme: compuesta por flora costera, muy pocos arboles de mangle, playa de arena blanca en algunas áreas donde no se divisan los parches de mangle.
- Praderas de pasto marino: se encuentra dividido en parches de abundantes fanerógamas previas a la cresta del arrecife.
- Cresta del arrecife: se descubre protegiendo el área somera de la laguna arrecifal, presentando algunas especies de milleporidos y una gran abundancia de macroalgas de color verde oscuro.
- Arrecife de profundidad < 5 metros: pocas colonias de corales se observan en el arrecife, con grandes poblaciones de macroalgas de color verde oscuro; a través de las fotografías aéreas, se vislumbró gran cantidad de tiburones nodriza, conocidos por su rol de indicadores del buen estado del ecosistema (Motivarash, 2019), así como otros elasmobranquios.
- Área de mangle: parches de mangle se encuentran en el área de playa divididos unos de otros.

Figura 17. Fotografía aérea del Sitio 16 - Caño Ciego, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.

1.3.16. SITIO 17, RÍO INDIO

Sitio alejado de asentamientos humanos, pero con mucha frecuencia de pescadores en el área que usualmente, usan la meseta arrecifal para caminar y realizar la actividad pesquera con anzuelos. Se encontraron hilos de pesca enredados entre millepóridos de la cresta arrecifal. Mostró pocas colonias de coral en el arrecife somero y profundo debido a la geomorfología del sitio, como socavamiento que actúa como una barrera de la luz solar hacia las colonias. Las cuevas subacuáticas conectan con el lado opuesto del sitio que cuenta con grandes parches de manglar, por ende, corrientes de agua provenientes de éstos, interfieren con gran cantidad de nutrientes a los corales que allí habitan. El sitio es incidido directamente por las descargas del Río Indio que, en temporada de lluviosa, las grandes descargas de agua dulce crean una termoclina de gran profundidad afectando a los corales con dichas descargas y temperaturas más bajas.

- Fondo arenoso: se encuentra en el área de la laguna arrecifal; área somera que alberga muy poco pasto marino; a consecuencia, que al bajar la marea queda expuesto. Se encuentra además en el área profunda del sitio, en forma de arena gruesa y se extiende desde que termina el socavamiento hasta mayor profundidad.
- Cresta del arrecife: recibe oleaje moderado y está compuesto por millepóridos en su gran mayoría; tiene una gran altura a diferencia de otras crestas en otros sitios de muestreo.
- Arrecife de profundidad < 5 metros: está compuesto de pocas especies adheridas a la pared socavada, algunas como *Siderastraea sp.* que crecen en pocas colonias separadas unas de otras.
- Arrecife de profundidad > 5 metros: se encuentran otras especies adicionales como el *Agaricia sp.*; ya que hay algunas áreas que son planas y permiten su mejor crecimiento; los *Siderastraea sp.* presentan colonias de mayor tamaño; más de igual manera se encuentran separadas unas de otras.

Figura 18. Fotografía aérea del Sitio 17 - Río Indio, adjunta a una descripción geomorfológica detallada de la zona.

2. DISCUSIÓN

Con este estudio se busca conocer el estado de los arrecifes de coral del P.N.P., un Parque Nacional con constante incidencia antropogénica por su ubicación estratégica para el transporte, turismo y subsistencia de la población que en él vive. Conociendo el estado de los arrecifes de coral se pueden estimar poblaciones de especies en general y su rango de vida, como también conocer la flora y fauna del sitio y sus cambios ante los años venideros. Con la selección de 16 sitios de muestreo en los cuales se calculó la diversidad de cada uno y entre sitios, se conoció la incidencia antropogénica y su influencia y variables en la temperatura del área costera del parque nacional.

2.1. MONITOREO BIOLÓGICO Y COMPARACIÓN DE GÉNEROS CON ESTUDIOS PREVIOS

Los corales del Parque Nacional Portobelo han enfrentado fuertes eventos de cambios de temperatura cuales en su mayoría han sido por efectos antropogénicos directos; como, por ejemplo, la contaminación, e indirectos como el cambio climático y efecto invernadero.

En total se logró calcular un que el porcentaje promedio de cobertura de coral vivo en el P.N.P. de 19.06% y el porcentaje promedio total de macroalgas, esponjas y sustrato arenoso fue de un 80.94%. El parque a su vez cuenta con una riqueza total 31 géneros de la clase ANTOZOA y la familia MILLEPORIDAE y de estos 31 géneros, 42 diferentes especies (Tabla 4).

La cobertura de coral vivo con especies y géneros de la clase ANTOZOA y la familia MILLEPORIDAE fue mayor en el sitio 3 de Huerta con 33% de cobertura de coral vivo, con el género predominante *Agaricia sp*; en que ocupó un 9% de la cobertura total en el sitio. A pesar de esto, el sitio con mayor diversidad de corales fue el sitio 15, Playa Grande, con una cobertura de coral vivo de 25%; pero con una riqueza de 15 géneros diferentes. Por otra parte, los sitios con menor cobertura de coral vivo, con un total de 2.88%, fue el sitio de la Marina de Linton Bay, mientras que los sitios que presentaron una menor riqueza de, tanto géneros como especies, con solo 5 géneros diferentes, fueron los sitios 2, 7, 13, 16 y 17. La cobertura de macroalgas; por otra parte fue menor en los sitios de mayor cobertura de coral vivo mientras que en los sitios de menor cobertura de coral, se dio una mayor presencia de macroalgas, esponjas y sustrato arenoso.

De acuerdo con el estudio realizado por Guzmán en 2003 (Guzmán, 2003), en el cual, se consolidaron los datos de porcentajes de coral vivo a través de un estudio a largo plazo, específicamente en Isla Grande (área de estudio de este proyecto, representando el sitio 13), el porcentaje promedio de coral vivo variaba entre el 15% y el 25% a lo largo de los años. Sin embargo, en el sitio 13 del presente estudio, se encontró una cobertura de coral vivo del 32%, siendo mayor a la encontrada en el estudio de Guzmán. La riqueza de especies y géneros decreció considerablemente en la actualidad en comparación al estudio de Guzmán; donde se encontró una alta diversidad de especies y géneros en comparación con el estudio actual. En cuanto a los géneros de hexacorales e milleporidos, en el estudio de Guzmán fueron reportados 24 géneros de hexacorales y milleporidos, mientras que; en el actual, solo fueron registraron 20 géneros. Por otro lado, los géneros de Octocorales fueron mayores en el estudio de Guzmán,

con 14 géneros diferentes, mientras que; en el presente, fueron encontrados solo 7 géneros diferentes.

2.2. INCIDENCIA ANTROPOGÉNICA

Para conocer si la incidencia antropogénica está o no afectando a los corales del Parque Nacional Portobelo, se creó una tabla descriptiva uniendo la categoría de incidencia antropogénica, de acuerdo con el Plan de uso público del parque y el porcentaje de coral vivo. Según los resultados al comparar los valores utilizando el método A.N.O.V.A. en la plataforma P.A.S.T., se muestran valores estadísticos para el valor $F = 40.55$ y el valor $p = 5.01E-07$, donde el valor p es muy bajo, informando que la diferencia de porcentajes de coral vivo no es probable que sea debida al azar, y el valor F es muy alto, sugiriendo que las medidas entre los grupos son diferentes.

Concluyendo esto, se rechaza la hipótesis nula " H_0 "; y se deduce que existen diferencias significativas entre los grupos y la cobertura de coral vivo se ve afectada de manera significativa por la incidencia antropogénica en al menos dos de los sitios analizados y que el bajo porcentaje de coral vivo en los otros sitios puede ser por otros factores no estudiados en la investigación.

Gráfica 15. Categoría de incidencia antropogénica y porcentaje de coral vivo respecto de los sitios de muestreo (Ver Tabla 1), del P.N.P.

CAPÍTULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. CONCLUSIONES

Posteriormente, al realizar el estudio, se llegaron a las conclusiones con base en los resultados adquiridos:

- De acuerdo con los valores de temperatura promedio por año colectados, se toman en cuenta para la conclusión, por su constancia en fechas de datos y cantidad de estos, los datos colectados por el satélite de N.O.A.A., desde enero de 1985 hasta diciembre 2023, la misma, en el Parque Nacional Portobelo, ha aumentado 2.11°C.
- El sitio de Huerta presenta un alto porcentaje de cobertura de coral respecto a los demás sitios, mientras que el sitio Marina de Linton Bay presenta un menor porcentaje de cobertura.
- El sitio de Playa Grande muestra una mayor riqueza de géneros en comparación a los demás sitios.
- El sitio de Isla Grande presenta una mayor cobertura de hexacorales (corales formadores de arrecifes), mientras que el sitio Caño Ciego muestra una menor cobertura.
- El género de coral con mayor presencia en el Parque Nacional Portobelo es el *Agaricia sp.*
- Conforme con los datos estadísticos, según la riqueza de especies en los sitios de muestreo, los más diversos fueron Playa Grande con 15 especies y el sitio Isla Linton con 13 especies.
- Los sitios como Buenaventura y Tres Marías mostraron una riqueza de especies notablemente más alta en comparación con lugares como Bahía de Portobelo y Cacique.
- Según el índice de Shannon, se observó una marcada diferencia en la diversidad de corales entre los sitios estudiados. Marina de Linton Bay y Playa Grande, destacaron por su alta diversidad, mientras que Bahía de Portobelo y Cacique, mostraron una diversidad considerablemente menor.
- Respecto a el índice de Simpson, se observó una mayor dominancia de especies en sitios como Marina de Linton Bay y Caño Ciego, en comparación con Huerta y Buenaventura.
- El índice de regularidad, los sitios como Buenaventura y la Marina de Linton Bay, exhibieron una distribución más uniforme de especies, mientras que Bahía de Portobelo y Cacique, mostraron una distribución menos uniforme.

- De acuerdo con el índice de equidad de Pielou, sitios como José Pobre y Playa Grande, presentaron una distribución más equitativa de especies en comparación con los sitios de la Bahía de Portobelo y Cacique.
- La incidencia antropogénica se puede deducir que es uno de los factores que afecta la cobertura de coral en el sitio, mas no la principal causa de su decremento.
- Los sitios más perturbados o incididos de forma antropogénica son los sitios de Bahía de Portobelo, José Pobre, Cacique, Marina de Linton Bay y La Guaira.
- Los sitios menos perturbados o incididos de forma antropogénica son los sitios de José Pobre, Isla Linton, Playa Grande y Río Indio.
- De acuerdo con un estudio previo, hace 20 años por el Dr. Guzmán en 2003, la diversidad de géneros en el sitio de Isla Grande y Portobelo ha decrecido, mientras que la cobertura de coral ha incrementado.

2. RECOMENDACIONES

Después de un minucioso trabajo final y de haber refinado su estilo, es apropiado agregar algunas recomendaciones positivas para aquellos interesados en este trabajo en particular:

- Se recomienda realizar un monitoreo de parámetros fisicoquímicos bisemanales o diarios de temperatura en al menos tres de los sitios de muestreo; para conocer las variaciones entre cada uno y relacionar la información colectada con la cobertura de coral vivo.
- Se recomienda realizar monitoreos de la cobertura de coral en los sitios de muestreos cada 5 a 10 años, utilizando una metodología similar o igual para conocer los cambios y adaptaciones de los individuos al medio cambiante.
- Se recomienda incluir una descripción de las especies encontradas para conocer la resiliencia de cada una en comparación con los géneros.

CAPÍTULO 5

BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS

1. BIBLIOGRAFÍA

1. Andres Villa. (05, 04 2021). Linton Bay Marina, la puerta del mar Caribe. *La Estrella de Panamá*. Retrieved from <https://www.laestrella.com.pa/cafe-estrella/destinoestrella/210405/linton-bay-marina-puerta-mar>
2. Armuelles, L. G. (2021, 07 23). Restablecen el uso de las zonas turísticas Venas Azules y el Túnel del Amor. *La Estrella de Panamá*. Retrieved from <https://www.laestrella.com.pa/economia/210723/restablecen-zonas-turisticas-venas-azules-tunel-amor>
3. Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). (n.d.). Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá para el Manejo Costero Integrado. Panama. Retrieved from file:///C:/Users/javie/Desktop/UnAm_anexo2_Metodologia-de-caracterizacion-de-arrecifes.pdf
4. Autoridad Nacional del Ambiente. (2006). *Estado de la gestión compartida de áreas protegidas*. Panamá. Retrieved from <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2006-008.pdf>
5. Bannister, J. R., Le Quesne, C. E., & Lara, A. (2008). Estructura y dinámica de bosques de *Pilgerodendron uviferum* afectados por incendios en la Cordillera de la Costa de la Isla Grande de Chiloé. *Bosque (Valdivia)*, 29(1), 33-43.
6. Bennett, M. K. (2020). Automating Drone Image Processing to Map Coral Reef Substrates Using Google Earth Engine. Australia: Drones.
7. Catalina G. Gomez, A. G. (2017). Multiscale change in reef coral species diversity and composition in the Tropical Eastern Pacific. Panama: Springer.
8. Castillo, V. (2015). Establecimiento de una línea base de parámetros de calidad de agua marina costera para la evaluación de los posibles efectos del cambio climático en Punta Galeta, Playa Teta, Playa Hermosa y Playa La Marinera. *Revista UTP*.
9. César, C. (2021). CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE LAS COLONIAS DE CORAL *Pocillopora* spp. EN EL PARQUE NACIONAL COIBA, VERAGUAS, PANAMÁ. Veraguas.
10. Chadwick, J. R. (2012). Recreational diving impacts and the use of pre-dive briefings as a management strategy on Florida coral reefs. *Springer*(17), 179-189. doi:10.1007/s11852-012-0229-9

11. Climate Prediction Center Internet Team. (2024). *Cold & Warm Episodes by Season*. National Weather Service - Climate Prediction Center. https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php
12. Gardner, T. (2003). Long-Term Region-Wide Declines in Caribbean Corals. *Science magazine*, 958-960.
13. Grinard, M. (2019, Marzo 5). Colón: playas y ríos abarrotados en carnaval. *La Prensa*. Retrieved from https://www.prensa.com/provincias/Colon-playas-rios-abarrotados-carnaval_0_5251724787.html
14. Guzmán, Héctor M. I. H. (1994). Inventario biológico y estado actual de los arrecifes coralinos a ambos lados del Canal de Panamá. *Revista de Biología Tropical*, 493-514.
15. Guzmán, Héctor M. (2003). *Latin American Coral Reefs // Caribbean coral reefs of Panama: present status and future perspectives*. 241–274. doi:10.1016/b978-044451388-5/50012-6
16. Hickman, C. P. (2014). *Integrated principles of zoology*. Boston: WCB/McGraw-Hill.
17. Humann, P. H., & DeLoach, N. D. (2013). *Reef Coral Identification - Florida Caribbean Bahamas* (3rd edition). New World Publications Inc.
18. Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. STRI. (s.f.). *Physical Monitoring Program*. Retrieved from https://biogeodb.stri.si.edu/physical_monitoring/graph/?site=bocas&graph=BocasExosonde4W-Set1
19. Jiménez, R. E. (2018, Julio 16). El Panamá de los 4 millones de turistas. *La Prensa*. Retrieved from https://www.prensa.com/de_panama_para_el_mundo/Panama-millones-turistas_7_5075562394.html
20. John P. McWilliams, I. M. (2005, 8). ACCELERATING IMPACTS OF TEMPERATURE-INDUCED CORAL BLEACHING IN THE CARIBBEAN. *ECOLOGY: Ecological Society of America*, 86(8), 2055-2060. doi:<https://doi.org/10.1890/04-1657>
21. Johnson, M. (2008). Global change threatens glue that holds reefs together. *Trópicos: MAGAZINE OF THE SMITHSONIAN TROPICAL RESEARCH INSTITUTE*, 3(1), 23-30. Retrieved from https://stri.si.edu/sites/default/files/magazine/docs/tropicos_marine_april2018.pdf
22. Khrista Baran, D. H. (2019). Integrated Marine Water Quality from Portobelo Bay, Panama. *Revista UTP*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/338216070_Integrated_Marine_Water_Quality_from_Portobelo_Bay/citation/download

23. Kim, T. K. (2017). Understanding one-way ANOVA using conceptual figures. *Korean journal of anesthesiology*, 70(1), 22-26.
24. Macintyre, I. G., & Glynn, P. W. (1976). Evolution of Modern Caribbean Fringing Reef, Galeta Point, Panama. *The American Association of Petroleum Geologists Bulletin*.
25. Macfarlane, T. J. (1990). Reduced Growth Rate of *Montastrea Annularis* following the 1987-1988 Coral-Bleaching Event. *Coral Reefs*, 8, 211-215. Retrieved from http://www.globalcoral.org/_oldgcra/reduced_growth_rate_of_montastre.htm
26. Magurran, A. E. (1988). Ecological diversity and its measurement. En Springer eBooks. <https://doi.org/10.1007/978-94-015-7358-0>
27. Ministerio de Ambiente. (2016). *PLAN DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL PORTOBELO 2017- 2021*. Panama: Soluciones Turísticas Sostenibles (STS).
28. Moore, D. S., Notz, W. I., & Flinger, M. A. (2013). The basic practice of statistics (6th ed.). New York, NY: W. H. Freeman and Company.
29. Moreno, C. E. 2001. Métodos para medir la biodiversidad. M&T–Manuales y Tesis SEA, vol. 1. Zaragoza, 84 pp.
30. Motivarash Yagnesh, B., Fofandi Durga, C., Dabhi Raj, M., Makrani Rehanavaz, A., & Tanna Poojaben, D. (2020). Importance of sharks in ocean ecosystem. *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 8(1), 611-613.
31. Moya, M. &. (2015). *HISTORIA NATURAL DEL ISTMO DE PANAMA*. PANAMA: Toppan Lee Fung.
32. NOAA Coral Reef Watch. 2000, updated twice weekly. NOAA Coral Reef Watch Operational 50-km Satellite Coral Bleaching Degree Heating Weeks Product, Jan. 1, 2001–Dec. 31, 2023. Silver Spring, Maryland, USA: NOAA Coral Reef Watch. Data set accessed 2023-12-31 at <http://coralreefwatch.noaa.gov/satellite/hdf/index.html>
33. O’Dea, A., Hoyos, N., Rodríguez, F., Degracia, B., & De Gracia, C. (2012). History of upwelling in the Tropical Eastern Pacific and the paleogeography of the Isthmus of Panama. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 348, 59-66. <https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2012.06.007>
34. O’Dea, A., Lessios, H. A., Coates, A. G., Eytan, R. I., Restrepo-Moreno, S. A., Cione, A. L., Collins, L. S., De Queiroz, A., Farris, D. W., Norris, R. D., Stallard, R. F., Woodburne, M. O., Aguilera, O. A., Aubry, M., Berggren, W. A., Budd, A. F., Cozzuol, M. A., Coppard, S. E., Duque-Caro, H., . . . Jackson, J. B. C. (2016). Formation of the Isthmus of Panama. *Science Advances*, 2(8). <https://doi.org/10.1126/sciadv.1600883>

35. Rodríguez-Villalobos, J. C. (2014). Gross and microscopic pathology of lesions in *Pocillopora* spp. from the subtropical eastern Pacific. Mexico: ELSEVIER.
36. Rogers, C. (1994). *Manual para el Monitoreo de Arrecifes de Coral en el Caribe y el Atlántico occidental*. Islas Vírgenes. Retrieved from <http://www.irf.org/wp-content/uploads/2015/10/ManualparaMonitoreodeArrecifes.pdf>
37. Sánchez, D. (2021, 07 10). Prohíben ingreso de visitantes a Venas Azules en la Costa Arriba de Colón; Mi Ambiente explicó la razón. *Panamá América*. Retrieved from <https://www.panamaamerica.com.pa/provincias/prohiben-ingreso-de-visitantes-venas-azules-en-la-costa-arriba-de-colon-mi-ambiente>
- 37.1 Sánchez, D. (2021, Julio 25). Arap y MiAmbiente impulsan cooperativas de pescadores artesanales en Colón. *Panama América*. Retrieved from <https://www.panamaamerica.com.pa/provincias/arap-y-miambiente-impulsan-cooperativas-de-pescadores-artesanales-en-colon-1191417>
38. Sánchez, J. S., & Collin, R. C. (2003). Common Corals of Bocas del Toro, Panama. En *Smithsonian Institution Research*.
39. Santillán-Espinoza, L. E., Blanco-Macías, F., Magallanes-Quintanar, R., García-Hernández, J. L., Cerano-Paredes, J., Delgadillo-Ruiz, O., & Valdez-Cepeda, R. D. (2011). Tendencias de temperaturas extremas en Zacatecas, México. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 2(SPE2), 207-219.
40. SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL. (2020). *II INFORME NACIONAL VOLUNTARIO*. Voluntario, Panamá. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26427Panama_Informe_Voluntario_Reducido_1_reduced.pdf
41. SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL. (2017). *INFORME VOLUNTARIO*. Voluntario, Panamá. Retrieved from <https://www.mides.gob.pa/wp-content/uploads/2017/09/Informe-Voluntario-ODS-2017.pdf>
42. Simpson's Diversity Index. (s. f.). Barcelona Field Studies Centre. Recuperado 10 de noviembre de 2023, de <https://geographyfieldwork.com/Simpson'sDiversityIndex.htm>
43. Swart, P. K. (2013). Coral Reefs: Canaries of the Sea, Rainforests of the Oceans. *Nature Education Knowledge*, 4(3), 5.
44. Valdez M., C. G., Guzmán L., M. A., Valdés G., A., Foroughbakhch P., R., Alvarado V., M. A., & Rocha E., A. (2018). Estructura y diversidad de la vegetación en un matorral espinoso prístino de Tamaulipas, México. *Revista de Biología Tropical*, 66(4), 1674-1682.

45. Zhuravlev, A. & Riding, R. (2000). *The Ecology of the Cambrian Radiation*. New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/zhur10612>
46. Villa, A. (2021, Abril 5). Linton Bay Marina, la puerta del mar Caribe. *Panama América*. Retrieved from <https://www.laestrella.com.pa/cafe-estrella/destinoestrella/210405/linton-bay-marina-puerta-mar>

2. ANEXOS

Figura 19. Guía para la identificación de individuos de la Clase ANTOZOA y de la familia MILLEPORIDAE dentro del P.N.P.

Guía de corales del Parque Nacional Portobelo

Por: Javier Enrique Pardo Díaz

Guía representativa de individuos de la clase Antozoa y milleporidos encontrados en 16 sitios dentro del área marina del Parque Nacional Portobelo a través del proyecto de tesis titulado: "Estado de los arrecifes de coral del Parque Nacional Portobelo."

<i>Acropora palmata</i>	<i>Millepora alcicornis</i>	<i>Porites furcata</i>	<i>Erythropodium caribaeorum</i>	<i>Mycetophyllia ferox</i>
<i>Agaricia spp.</i>	<i>Millepora complanata</i>	<i>Porites porites</i>	<i>Eunicea sp.</i>	<i>Orbicella annularis</i>
<i>Briareum asbestinum</i>	<i>Millepora striata</i>	<i>Pseudodiploria clivosa</i>	<i>Favia fragum</i>	<i>Orbicella faveolata</i>
<i>Colpophyllia natans</i>	<i>Montastraea cavernosa</i>	<i>Pseudodiploria labyrinthiformis</i>	<i>Gorgonia ventalina</i>	<i>Orbicella franski</i>
<i>Condylactis gigantea</i>	<i>Muriceopsis flavida</i>	<i>Pseudodiploria strigosa</i>	<i>Isophyllia rigida</i>	<i>Palythoa caribaeorum</i>

<i>Dichocoenia stokesii</i>	<i>Mycetophyllia danaana</i>	<i>Pterogorgia sp.</i>	<i>Lebrunia danae</i>	<i>Plexaurella sp.</i>
<i>Scolymia cubensis</i>	<i>Siderastrea radians</i>	<i>Ricordea florida</i>	<i>Siderastrea siderea</i>	<i>Solenastrea sp.</i>
<i>Meandrina meandrites</i>	<i>Porites divaricata</i>	<i>Stylaster roseus</i>	<i>Stephanocoenia intersepta</i>	<i>Manicina areolata</i>
Fotografía tomada por Ned DeLoach and Paul Humann.</p>				
<i>Porites astreoides</i>	<i>Stichodactyla helianthus</i>			